

ASUNTO: SOLICITUD DE FACULTAD DE ATRACCIÓN
DE PARTE NO LEGITIMADA.
REF. EXP AD 74/2024
QUEJA 15/2024

C. MAGISTRADA NORMA LUCÍA PIÑA HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
México, D.F., a 4 de Marzo de 2024.
PRESENTE

El que suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho y de parte no legitimada, a través del portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con acceso al sistema electrónico de esta Honorable Corte Suprema, como usuario autorizado y buzón para enviar y recibir notificaciones al usuario **GOAM780123HVZNR00**; mediante el uso de la firma electrónica del poder de la judicatura federal **FIREL**, solicita a su fina persona interceda por su servidor como quejoso de los juicios de rubro señalados en la presentación de estas controversias ante el pleno para su consideración sobre ejercer la facultad constitucional del alto tribunal para el ejercicio de atracción de mis recursos ya que considero son de gran importancia y trascendencia pues servirá para establecer criterios posteriores en la interpretación de las normas que expongo, así como por lo que considero que es una evidente transgresión de mis derechos humanos por parte de los juzgadores, consideración basada en hechos que son totalmente notorios y que tras las resoluciones de los juzgadores supongo que estarán de acuerdo con su servidor que es inaceptable.

Como sugerencia comience por mi criterio de la forma en que se analizaron mis recursos que detallo en letras azules mas adelante con el propósito de que me tomen en serio pues evidencio la notoria ilegalidad de los actos de los juzgadores en mi perjuicio. Tal vez estas acciones, sean producto de mi actitud un tanto hostil, altanera o irreverente que haya ofendido a los juzgadores de amparo pero que sin duda ya es evidente la ilegalidad y omisión a mis demandas que resulta indignante para mi persona pues no sería descabellado suponer una flagrante tendencia a desestimar mis reclamos, presunción derivada de los 20 recursos presentados los cuales han sido desechados en su totalidad, en los que si bien en un par de ellos fueron con razón y por la impericia de su servidor, en el resto puedo comprobar que los errores vinieron de los señores juzgadores aunado a que en todas la ley de la materia me concede el beneficio de la suplencia de la queja pero que no solo no la he visto aplicada en mi favor, sino que incluso no se han observado las excepciones a las improcedencias cuando son evidentes mis reclamos y la procedencia a suspender de plano los actos reclamados ya que ambas demandas implican actos prohibidos por el art. 22 constitucional así como ataques a la libertad personal fuera de procedimiento y actos basados en normas para la cual se ha emitido la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, inclusive mis demandas fueron presentadas en términos del artículo 15 constitucional sin que haya visto medida extraordinaria aplicada por los juzgadores.

He notado como a mi parecer me están discriminando con el hecho de menospreciarme haciendo omisión de sus obligaciones tendientes a desatender mis recursos, como menciono mas adelante tal vez se deba a que los juzgadores posiblemente están impedidos y su decisión está basada en la imparcialidad involucrando sentimientos personales hacia mi persona ya que hace casi un año cuando solicite amparo y comencé a notar lo que ahora es evidente, tuve la osadía de avisarle a ud. y presentar mi demanda que hacía al juzgador decimoséptimo del séptimo circuito como prueba almacenada en el sistema de la SCJN para asentar constancia de mis sospechas.

Aunque en ese momento no supe como expresar lo que había pasado y que inferí que no podía ser lo que yo sospechaba, opté por callar ya que no quería ofender con suposiciones a los juzgadores pero que ahora, estoy seguro de la ilegalidad de los desechamientos de mis demandas que han hecho que en casi dos años que llevo de solicitar ser escuchado, me han concedido mi derecho de audiencia pero solamente para desechar mis recursos y de cerca de 20 demandas como dije anteriormente en ninguna me hicieron la suplencia de la queja que aunque no la he necesitado, se han valido de actos ilegales para desecharme mis demandas.

Por tal motivo es mi conducta un tanto agresiva pero de verdad que no puedo pensar otra cosa que me subestimen haciendo esto un acto de discriminación y quieran insultar mi inteligencia desatendiendo mis notoriamente procedentes amparos solicitados. Quiero hacer notar que lo que yo estoy exponiendo es sumamente delicado y que no se limita a los dos recursos a los que aquí hago referencia, dependen varios recursos mas en los que puedo comprobar que solo la cuarta parte a lo máximo ha tenido razón el juzgador de desechar, el resto no solo fue error del juzgador, si no que fueron desechados en evidente ilegalidad de los juzgadores e inclusive el tribunal también hizo caso omiso a mi petición en la cual no están estimando la presentación de mis escritos en términos del artículo 15 de la ley de amparo.

Los actos que reclamo son entre otros derivados de la aplicación de una ley en suplencia de la que deberían aplicar, acción que atenta lo estipulado por el artículo 133 de la carta magna por tanto va contra la supremacía constitucional, fui arrestado ilegalmente, me aplicaron una acción de inconstitucionalidad, me corrieron del trabajo aduciendo despido por abandono de empleo cuando tengo 18 años laborando como docente y que me separé porque mi autoridad educativa no me dejó opción al transgredir mis derechos laborales y humanos de forma evidentemente notoria ejerciendo coacción, coerción e intimidación no solo a mi persona si no que también a mi familia en varias ocasiones provocando lo que califico como tortura psicológica y que el Sindicato al que pertenezco también hizo caso omiso a mi petición desatendiendo su obligación para conmigo.

Me hicieron un procedimiento laboral el cual fue un verdadero fraude, mismo que yo solicité a mis autoridades que recapacitaran su accionar, que no tenían sustento legal para ejercer tal atribución y sin importar, por medio de un procedimiento fraudulento en donde no se tenía competencia para ejercer, con notificaciones ilegales, con mentiras comprobadas ante los órganos jurisdiccionales, con testigos que declararon verdades a medias, después de casi 1 año me hicieron el procedimiento con lo cual la facultad para sancionarme la tenían prescrita, no me solicitaron pruebas ni dirección para recibir notificaciones donde un servidor había solicitado me llegaran al buzón que habilité específicamente en el sistema de la SCJN para ello, cuando me notificaban dejaban las hojas pegadas afuera de la cuartería donde vivo en mi auto y en la puerta, dictaminaron mi cese y emitieron el laudo por el cual me embargaron ilegalmente mi salario sin tomar en cuenta los tribunales federales laborales instaurados ad hoc, así como sin contemplar la conciliación ni tener acta de no haberse dado este requisito, aunado a ello no previnieron sobre mi subsistencia por lo que como he expresado en mas de una ocasión me encuentro en situación de vulnerabilidad que implica peligro de privación de vida, así como atenta contra mi dignidad como persona, que no solo fue una tortura e infamia lo que he pasado, sino que lo clasifico como una verdadera ignominia. Tampoco me indicaron el recurso por el cual podía combatir dicho laudo ni hicieron la notificación personal que una diligencia de esta importancia requiere por tanto no supe la fecha exacta de la notificación así como tampoco como atacar esa ilegal decisión por lo que el recurso de reconsideración que presente se hizo extemporáneo con lo cual la oficial mayor, encargada de emitir la resolución de mi cese, confirmó su decisión desechándome el recurso por presentarlo fuera de tiempo sin estimar lo que evidentemente le señale que estaban cometiendo una ilegalidad.

Pues bien, aun con todo me corrieron sin prever mi subsistencia, que yo solicité al juzgador que evitara que ejecutaran el laudo suspendiendo el acto reclamado pues me iba a imposibilitar acudir a mi cita de ratificación de conciliación ante la junta y por ser una acción que era evidentemente procedente ya que era de pleno derecho y ante la evidente ilegalidad de mi

autoridad educativa pero que el juez optó por desecharme de plano sin contemplar mi subsistencia y que tras yo quejarme por el auto emitido del juez a principios de septiembre ya casi es medio año que me tienen sin sueldo inconstitucionalmente embargado y en una situación crítica pues mis deudas aumentaron al doble y ya no tengo a quien recurrir para préstamos y la queja sigue sin resolverse, he advertido que aunque no puedo reclamar actos de los tribunales, les recordé que también tienen obligaciones civiles y que me doy cuenta de todo por lo que ya solicité que dejaran de discriminarme pues soy tan capaz o incluso mas para analizar como comprobaré con los siguientes criterios que han tenido los juzgadores en el dictamen de sus resoluciones para desechar mis demandas.

Anexo al final los recursos de queja y amparo directo que presenté que sustentan mis reclamos, así como otro escrito del 16 de enero del año en curso que no envié por respeto pero que ya es evidente y es inaceptable puesto que no hay excusa para semejantes errores. Incluso podrá notar como al juez decimoctavo le di oportunidad de redimirse y no quiso menospreciando mi inteligencia tácitamente al no atender mis fundamentos mejor planteados que el suyo suponiendo que por no ser licenciado en derecho el tiene mejor criterio que yo cuando evidentemente no es así.

Con esto que explico aquí, pongo en evidencia no solo la ilegalidad de sus actos, si no que también su evidente culpabilidad, así como el daño que ejercieron en mi persona y familia sin merecerlo y por causas ajenas a mi voluntad, más bien por la irresponsabilidad de los juzgadores.

Como sea, tengo más criterios opuestos en diferentes tesis que me han citado, así como hice referencia y puedo comprobar los preceptos del artículo 3º. Que considero inconstitucionales al igual que los de la reglamentaria del art. 5 constitucional, su catálogo y un transitorio, la aplicación de la ley del servicio civil en mi caso como trabajador al servicio de los poderes de la unión, la inconventionalidad de la ley 247 de educación del estado de Veracruz, la ilegalidad de disponer de los puestos de confianza de los trabajadores federales, entre otras situaciones que hacen de este uno de los mas grandes casos que tengan que dirimir e incluso contemplo un crimen de lesa humanidad por lo que implica el hecho de otorgar los puestos de confianza federales a criterio del titular del despacho de la Secretaría sin facultad técnica ni legal pues para el nivel federalizado como el estatuto jurídico de los trabajadores al servicio de los poderes de la unión del que deriva la ley federal de los trabajadores al servicio del estado que rige nuestra normatividad laboral contenida en el apartado B del artículo 123 de la constitución política de México y que suplen ilegalmente con la ley estatal del servicio civil ilegalmente omitiendo lo que esta misma indica en su artículo 1º párrafo segundo “los trabajadores de la educación se regirán por un estatuto especial” y en el artículo 11 fracción III del mismo ordenamiento, sobre los trabajadores que quedan excluidos de dicha normatividad expresamente contiene “los trabajadores de la educación” fracción que no observan y les permite disponer del ramo 33 otorgado exclusivamente para la educación federalizada y comprende principalmente el pago de docentes mediante la reglamentación del FONE y el art. 73 constitucional.

Con lo que expongo a continuación podrá notar como mi capacidad de análisis está a la par de cualquier juzgador y es lo que expuse desde un inicio que posiblemente ofendió a los juzgadores y que como podrá ver no era una actitud altanera o engreída sino mas bien una suplica para que no cometieran el error de menospreciarme que se comprueba con mis consideraciones y reclamos aquí expuestos así que le sugiero comenzar por aquí para que tomen en serio mis palabras:

De acuerdo a la ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 106 constitucionales y siguiendo el orden de la sección segunda:

Art. 112 dicta que el juez analizará la demanda y deberá resolver si desecha previene o admite.

Aquí no puede aun pronunciar su decisión (a menos que la demanda se haya presentado en términos del art. 15 o 20 de la ley de amparo que se suspende de plano) aunque ya la tiene debe esperar a observar primero las causales de improcedencia pues son revisadas de oficio por lo que para desechar de plano debe esperar al artículo siguiente...

Art. 113 manda desechar de plano en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia.

Las causales de improcedencia están incluidas en el artículo 61 y son analizadas de oficio por el juzgador.

Si no desechó de plano se deduce que no encontró causa manifiesta e indudable de improcedencia por lo que de las 3 opciones previstas en el artículo 112 le quedan dos: prevenir o admitir (aquí ya puede admitir sin prevenir si considera que con lo que tiene y la suplencia de la queja si es el caso es suficiente; pero si observó algo que necesita aclararle el quejoso que resulte de un beneficio para el mismo, puede prevenir, sin embargo si no es necesario, la puede aceptar sin problema), supongo que algunas veces no previene cuando no sea por lo que expresamente dicta el artículo 114 pues no lo obliga a más, sin embargo debe haber alguna situación en beneficio del quejoso que no le dice y si tiene derecho a la suplencia de la queja y además que le resulte un beneficio sería ilegal no decírsela alegando el juzgador que no lo obliga; puede fingir que no la vio pero no argumentar que no lo obliga

Para prevenir se detalla en el artículo 114 por lo que no podía ordenar desde que recibió la demanda pues tiene que revisar primero de oficio las causales de improcedencia, por si se le pasó alguna, lo debe hacer si o si, aunque ya haya tomado la decisión desde ahí (y casi seguro no cambiara su juicio pues las causales de improcedencia supongo se las sabe de memoria) en concordancia con el artículo 112.

Art. 115 En caso de que no encuentre algo que subsanar o una vez hecha esta procede a admitir la demanda.

De este precepto también se puede deducir implícitamente que el juzgador ya observó las causales de improcedencia y no hubo causa manifiesta e indudable puesto que este artículo ya ni hace referencia a ella, pues ya la improcedencia dejó de ser opción.

Si posteriormente encuentra una causal de improcedencia de acuerdo al artículo 63 fracción V de la ley de la materia, debería sobreseer (que también es ilegal puesto que debería de admitir y luego sobreseer, pero lo justificaría pues no hay jurisprudencia; únicamente por eso pues es evidente que es ilegal aunado que hay en la ley un recurso que lo ataca aunque no debería haber ya que es ilegal) no debe desechar de plano como el juez dictaminó (acá tampoco creo que hay jurisprudencia sobre la ilegalidad pero es lo mismo), por consiguiente, la forma para atacar ese auto es diferente ya que el

sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional admite el recurso de revisión¹ y justificaría la acción del juzgador ya que el sobreseimiento no prejuzga sobre el acto reclamado caso contrario al hecho de desechar de plano pues con esta acción se infiere que el juzgador está prejuzgando y aquí no se justifica, no necesitaba prevenirme para estimar a la autoridad que yo demandé como que no era autoridad para juicio de amparo por lo que no tenía que prevenirme si no desechar, en dado caso debía tramitar la demanda en concordancia con el artículo 115 y posteriormente sobreseer si observaba que se actualizaba alguna de las causales de improcedencia de acuerdo con el artículo 63 y si era que estimaba de nuevo el sobreseimiento al seguir considerando como actos que no son de autoridad para juicio de amparo aunque se equivoque, mejor en contra que a favor (que sea legal o que sea ilegal) porque igual deja abierta la posibilidad de volver a atacar el sobreseimiento posteriormente en amparo directo al omitir dar trámite a la demanda².

Como sea no es la instancia para decidir esta cuestión ya que necesita un análisis mas profundo de la situación que con el análisis preliminar que hizo era muy difícil de dictaminar, en cambio si le da trámite y posteriormente se actualiza la improcedencia sobresee sin problema ya que ésta acción no prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado por tanto si se equivoca no hay culpa, en cambio desechar de plano si pues consiente como legal el acto y entonces si tendría responsabilidad pues puede estar equivocado como lo voy a demostrar aunado a que atacar un sobreseimiento (que aquí ya se ataca con el amparo directo pues ya fue dentro del juicio a diferencia de cuando es fuera de la audiencia constitucional que es por revisión obviamente porque es ilegal) es diferente a atacar un desechamiento que solo tiene 5 días y fue por un mal criterio del juzgador, por eso pienso que esta acción es ilegal ya que si sobresee podría ahora atacar sus decisiones anteriores de abril 2022 al igual que las del juez decimoctavo cuando solicité el amparo ya que con el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional puedo interponer recurso de revisión en cualquier tiempo y esto no responsabiliza al juez pues no prejuzgó y me dejo abierta esa posibilidad sin embargo al desechar de plano, me cierra completamente esa opción ya que solo dispongo de 5 días para quejarme y atacar este auto por consiguiente ahora no puedo no por mi culpa si no por el error del juzgador. Aunque igual si podría en amparo directo pero obviamente que me van a desechar porque es evidente que ya pasó mucho tiempo y lo van a sobreseer al interponer amparo directo en términos del artículo 170 fracción I pero ya en la queja reclamo la omisión y la compongo en términos del art. 97 fracción II inciso a) y 98 fracción II aunque ya es mucho quemarse el coco por culpa del juzgador además de que me priva de un recurso interpuesto por su error aunque tal vez reclamando se compone como sea es obvio que es ilegal.

Este hecho vino a perjudicarme desde un inicio que pedí el amparo, desde antes que me corrieran ya me habían citado esa jurisprudencia.

¹ Admite revisión porque evidentemente es ilegal también el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional por tanto también debería haber revisión contra el desechamiento después de prevenir porque prácticamente es lo mismo.

² Solo que aquí ya no se puede equivocar, no es aceptable puesto que la demanda de amparo directo se presenta ante la autoridad responsable quien tiene que decidir sobre la suspensión y si no se pronuncia y si se equivoca ya es grave y pasa lo que pienso yo del juzgador decimoctavo, que lo hizo a propósito pues es obvio que le dí oportunidad de redimirse pues renuncié a la queja ya que era evidente lo que reclamaba y se lo hice ver, aún así no me concedió el amparo y vea lo que paso conmigo o es eso o me discrimina al menospreciarme lo cual es igual de grave para el pues para mi me viene excelente pues solo pone en evidencia lo que quise demostrar y he dicho desde el inicio, cosa que siempre advertí y parece que le molestó pero los hechos hablan solos.

Pues como podrán notar señores juzgadores este problema requiere mucha atención y aunque me creo con la suficiente capacidad para demostrar y exponer lo que reclamo evidentemente necesito unos días para exponer todo, sin embargo para mi es urgente que resuelvan sobre suspender el acto reclamado al cual tengo el pleno derecho y si no cuando menos ver lo de mi subsistencia, aunque en mi opinión se debería suspender y dar mi respectiva subsistencia en términos restitutorios ya que poseo el pleno derecho y no afecta a la sociedad aunado el recurso no queda sin materia puesto que aún queda por analizar las cuestiones de delitos y de inconstitucionalidad que he planteado y si me suspenden el acto reclamado ya puedo estar tranquilo y poder exponer toda la situación aunque en general si analizan mi actuación procesal podrán notarlo, aunque hay cosas que pudiesen pasar por alto que de igual forma podré posteriormente con la queja o reclamación hacer la observación y ustedes decidirán, lo que si suplico es que no me dejen morir de hambre.

Creo que también es necesario hacerles ver que es imposible que se repare el daño en mi persona, que fui victima de la ignorancia y mi buena fe así como de los intereses maquiavélicos de las autoridades educativas del estado tanto sindicales como oficiales los cuales son los únicos culpables del rezago en la materia. De cualquier modo, es necesario que les de un panorama completo de las consecuencias que implicaría darme el amparo, la gravedad del asunto pues tengo sustento para evidenciar que las leyes estatales de educación contravienen el art. 133 constitucional y que aplicar una retroactividad en mi perjuicio es una transgresión al art. 14 constitucional, es por esto que las leyes autoaplicativas aceptan el amparo indirecto tras el primer acto de aplicación exceptuando el consentimiento tácito que para mi también es una acción ilegal dar por hecho un consentimiento tácitamente al gobernado en actos que evidentemente le perjudican y del cual no se ha beneficiado como a mi me quieren hacer pero que con esto es evidente que si bien no es ilegal, si es poco ético pues se puede equiparar como condenarse solo cosa que nuestra constitución prohíbe y que de igual manera los juzgadores son consientes pues he visto como han emitido juicios en los que niegan peticiones hechas con declaraciones expresas del quejoso aduciendo que si consienten lo que pide resultaría en su perjuicio y atentaría contra la subsistencia del reclamante.

Así pues dejo a su consideración el asunto y mando los recursos que he interpuesto y que están pendientes a la fecha por lo que ruego que sean de su consideración ya que temo que de nuevo me sean rechazados de forma injusta.

Protesto lo necesario.

ASUNTO: QUEJA.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
DEL TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO.
Xalapa, Ver., a 29 de Febrero de 2024.

Quien suscribe Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho y con fundamento en los artículos 1; **ARTICULO 15; 17 fracción IV** 46; 50; 61 fracción XVIII párrafos segundo inciso a), último; fracción XX párrafo segundo; 79 fracciones I, II, V, VII, párrafo penúltimo; 97 fracciones I inciso e), II incisos a), b); artículo 98 fracción II; artículo 99; artículo 100; artículo 102; artículo 11 fracciones I y II; Sección Segunda; artículo 126 párrafos primero y segundo;

Artículo 152; Artículo 154; artículo 170; artículo 171 párrafos primero y segundo y demás relativos de la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales.

Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones III incisos a) párrafo tercero; V inciso d); X;

Comparezco ante ustedes para interponer recurso de queja ya que me causa los siguientes;

AGRAVIOS:

1. Como lo menciono anteriormente y fundamento con los respectivos preceptos de la ley de amparo y el artículo 107 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, me despidieron de mi trabajo injustamente y ejecutaron el laudo con el cual me suspendieron inconstitucionalmente mi salario sin prever mi subsistencia así como tomándose atribuciones que no eran competentes para la autoridad que realizó dicho acto, mismo que considero encuadra con la definición de fraude y en el cual actuaron en mi perjuicio diferentes autoridades educativas de la Secretaría de Educación de Veracruz con lo que a mi criterio se encuadra perfectamente en lo que es asociación delictuosa o delincuencia organizada ya que fueron mas de 3 autoridades que reiteradamente cometieron delitos graves para perjudicarme que fueron: fraude, corrupción, cohecho, coacción, intimidación, falsedad en sus informes frente al organismo garante (IVAI), así como encubrimiento por parte de las autoridades a las cuales requerí de auxilio pues denuncié el fraude así como las violaciones a la ley federal de responsabilidades administrativas, ley federal de acceso a la información pública, ley nacional anticorrupción entre otras y no recibí notificación alguna de que el mp iniciara el procedimiento.
2. Yo traté de prevenir este lamentable hecho en reiteradas ocasiones pero las veces que requerí del amparo de la justicia federal se me sobreescribió mi recurso o se me desechó de plano por diferentes situaciones que en mi defensa alego fueron por mi inexperiencia e incapacidad para enfrentar un juicio así como la ausencia del beneficio de la suplencia de la queja a mi favor como marca la ley de amparo en su artículo 97 y mas tratándose de la relevancia que tiene este caso pero que también influyeron mis autoridades educativas quienes intencionalmente obstaculizaron mi acceso a la justicia retrasando los procedimientos, negándome mis documentos en reiteradas ocasiones cuando los pedí por medio de la PNT desde septiembre de 2022 puesto que cuando los pedí personalmente en agosto de 2022 me los negaron y fue hasta febrero de 2023 cuando por fin después de 3 quejas y un recurso de revisión con el recurso que subsanó el IVAI me los entregaron, recurso al interpose inconformidad en marzo de 2023 pero que el organismo garante no me respondió a la fecha, no se si no lo turnó el IVAI o si el INAI no lo resolvió puesto que según lo que leí ya no es el IVAI quien le corresponde resolver el recurso de inconformidad si no al organismo garante nacional que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información que por aquel tiempo recuerdo que no tenía los magistrados necesarios o algo así que estuvo detenido para dictaminar sus resoluciones por lo que pensé que era el motivo de su tardanza pero que hasta la fecha ya sería inútil que me respondieran a favor puesto que lo que solicitaba ya se ejecutó, solicitud y recurso que mandé como prueba incluidas en la presente demanda de amparo, así como en las páginas de transparencia de la PNT los cuales son hechos notorios al ser documentales públicas. Mis actuaciones procesales

- que dan fe a mis palabras se encuentran en las plataformas de la PNT, así como en las del PJF Y SCJN en sus respectivos sistemas electrónicos por lo que son hechos notorios.
3. Pues bien, desde que me enteré de lo que estoy reclamando que fue a fines de agosto de 2022, inicié la búsqueda de ayuda para solucionar el problema primero con la máxima autoridad del estado en la secretaría en cuanto a mi nivel que pertenece a la subsecretaría de educación primaria federalizada y cuya titular en la SEV corresponde a la dirección general de primarias federalizadas a cargo de la maestra Ana Laura García Calvillo a quien recurrí por medio de correo electrónico en Agosto de 2022 pero que solo recibí el silencio de su parte pues no contesto mi solicitud de una entrevista para exponer mi problemática por lo que me vi en la necesidad de escribirle por medio de la PNT y cuando recibí su primer contestación negó los hechos de los cuales tenía ella conocimiento por vez primera así que insistí aunque como mencioné anteriormente cuando se me vio satisfecha mi petición por parte del IVAI, mis derechos para reclamar lo que solicitaba ya habían prescrito y se me sobreescribió mi demanda.
 4. Para defenderme de mis derechos, tuve que separarme de mi labor puesto que ni el sindicato ni mis autoridades inmediatas quisieron ayudarme e incluso como mencioné anteriormente me obstaculizaron mi acceso a la justicia e incluso ejercieron coerción, coacción e intimidación no solo conmigo si no también con mis padres por lo que mi molestia fue aun mayor y decidí no ceder a sus acciones y demandar ante la justicia sus lamentables hechos, cosa que después de casi dos años aquí sigo sin poder ser escuchado sin embargo es una lucha a la que no pienso claudicar hasta que sean satisfechas mis demandas o emita la autoridad competente su resolución a favor o en contra sobre las ilegalidades e inconstitucionalidad de lo que reclamo.
 5. Pues bien, el año pasado me hicieron el procedimiento laboral como menciono en la demanda de amparo que presenté al juez decimoséptimo, razón por la cual dieron por concluida mi relación laboral injustificadamente por lo que pedí el amparo cuando vi que me suspendieron el pago puesto que como le comenté al juez una vez hecho esto según la reglamentación del FONE, si antes e la quincena siguiente la autoridad educativa (SEV) no me reactivaba el pago me sería cancelado definitivamente por parte de la SEP y tendría que volver a hacer el trámite de solicitud la SEV por lo que iba a quedarme sin salario un tiempo y como mencioné al juez a parte de que era ilegal y anticonstitucional lo que me hacían, era mi única fuente de ingresos aún así, ni la Oficial Mayor de la SEV quien fue quien dictaminó mi cese, así como tampoco el juez decimoséptimo vieron lo de mi subsistencia y a pesar de haberla pedido de nuevo hace poco pues sigo sin salario ni recursos para subsistir y después de leer y leer caigo en cuenta que es mi derecho y que si pueden incluso suspender mi cese para recibir mi salario legalmente ganado por casi 20 años, así como la subsistencia que no previnieron y puesto que presenté la queja desde inicios de octubre del año pasado ya casi se cumple medio año que no he recibido respuesta pues el tribunal al que turnó el juez decimoséptimo al inicio aceptó y luego se declaró incompetente por lo que declino por este honorable tribunal.
 6. Como he dicho anteriormente después de leer y leer cosa que en casi dos años no he dejado de hacer para tratar de resolver este problema que se me presentó y para el cual no he recibido ayuda, caí en cuenta que debía ser tratado como amparo directo, cosa que en la ley de amparo no especifica, pero en el artículo 107 constitucional si viene especificado por tal razón es que escribí este recurso.
 7. Tampoco viene en a ley de amparo lo que a mi juicio debió hacer el juez decimoséptimo que es declararse impedido puesto que anteriormente, en abril del año

pasado le pedí amparo para que no me despidieran porque en febrero el jurídico de la secretaría fue a casa de mis padres de nuevo a amenazarme con despedirme poco antes de que recibiera yo la resolución del IVAI sobre mi recurso de revisión con lo cual cuando recibí dicha resolución, ya tenía yo las pruebas que me necesitaba para comprobar el fraude que yo reclamaba y que no me creyeron supongo por lo que solicité el amparo al juez decimotavo que luego turno al juez decimoséptimo y que formó una confusión pero que de igual forma los dos me lo negaron desechando mi demanda de plano.

8. Por esta razón es que digo que el juez estaba impedido pero como en la ley de amparo no viene esta razón yo no avisé aunque supongo el juez decimoséptimo debía hacerlo puesto que eso si indica la ley de amparo y más porque yo le dije en mi escrito inicial que no sabía si era bueno o malo que volviera a saber de mi problema puesto que el año pasado ante la confusión que yo noté con los expedientes y pensando que me estaban obstaculizando el acceso a la justicia como mis autoridades educativas fue que escribí a la SCJN enviándole pruebas puesto que también tengo acceso al sistema de la SCJN.
9. Supongo que por esta razón el juez decimoséptimo y el juez decimotavo se molestaron conmigo dado que en diciembre 25 del año pasado solicité amparo ya que sufrí de la privación ilegal de mi libertad fuera de procedimiento y actos de los prohibidos por el art. 22 constitucional aunado que el acto que me aplicaron implica una norma para la cual la SCJN emitió declaratoria general de inconstitucionalidad y el juez decimotavo me lo negó siendo evidentemente procedente lo que ocasionó que de nuevo fuera objeto de dos actos que restringían mi libertad ilegalmente que son actos de imposible reparación por lo cual me di cuenta que los jueces estaban impedidos a mi criterio; como sea impedidos o no como dije desde el principio no me menosprecien porque soy igual o mas capaz que cualquier juzgador y de que tengo razón la tengo por lo que si creen que he exagerado en lo que he reclamado, déjenme informarles que desgraciadamente no, hablo en serio y se todo lo que implica por eso también pedí el amparo en términos del art. 15 de la ley de amparo pero afortunadamente me han menospreciado los que me han perjudicado y no veían la dimensión del problema, supongo ya prestarán mas atención así que suplico de igual forma darle celeridad al asunto y decirme hasta donde tengo que demandar para que me sean concedidos mis reclamos porque seguro estoy que el amparo no me lo van a poder dar por todo lo que implicaría yo sin problema me sigo con la demanda, se que tengo razón aunque también se que me interpongo en los intereses de muchas gentes y se lo que son capaces de hacer y si creen que sea pertinente mi discreción por eso no he hecho el ruido que podría hacer, solo que no me hacen caso y pues tenía que presionar un poco para que vean lo que puede ocasionar que no se le dé la atención requerida a este asunto, ya lo dejo a su consideración como sea tengo suficientes fundamentos como para comprobar todo lo que he demandado y más.

De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. DE LOS IMPEDIMENTOS

Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes:

...

V. **Tener pendiente la persona servidora pública**, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguna o alguno de las o los interesados **o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;**

En base a lo anterior, es un hecho notorio que la demanda a la que me refiero en un inicio y que hice del conocimiento de la SCJN de igual forma me la desechó el juez y fue presentada en abril del 2023 por tanto tiene menos de un año. Esta situación no la contempla la ley de amparo y yo no la sabía hasta hace un par de días me enteré por tal razón no me había pronunciado al respecto, pero al igual que el juez decimooctavo supieron de mi anterior demanda y tiene menos de un año e incluso se tramitó doble vez cosa que le hice la observación al juez decimoséptimo y no aplicaron el sobreseimiento de una.

10. El otro asunto del que hablo, por el cual fui privado ilegalmente de mi libertad así como objeto de otros actos prohibidos por la constitución política en su artículo 22 y que me desechó el juez se formó el expediente 74/2024 puesto que solicité amparo directo contra dicho juzgador del cual conoce el tribunal colegiado de circuito en materia de administrativa de este circuito al que pertenecemos al cual ayer le reclamé por medio del recurso pertinente presentado ante la presidenta del tribunal en cuestión sobre su resolución de desecharme mi recurso de amparo directo, reconsideración que estoy esperando respuesta y que me hace suponer lo que he expuesto de los jueces sobre su molestia con mi persona.
11. Gracias a eso, me di cuenta de que estaban impedidos a mi forma de ver y que la prevención hecha por el juez decimoséptimo a mi escrito, que ocasionó el desechamiento de mi demanda y la presente queja fue a mi parecer un acto ilegal por lo siguiente:

He de mencionar que la demanda la tramité en términos del artículo 15 de la ley de amparo y no he visto medida alguna que haya sido tomada en cuenta al respecto así como tampoco la suplencia de la queja a mi favor como lo indica el artículo 79 de la ley de la materia.

De la ley de Amparo en vigor:

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.

Con esto se nota que era evidentemente procedente mi demanda al exponer que mi despido era injustificado y que le pedí que evitara la suspensión de mi pago puesto que no tendría dinero para enfrentar un juicio en tales condiciones a lo que hizo caso omiso y desechó mi demanda.

Yo desconocía el derecho a mi subsistencia por lo que le pedí la suspensión del acto que reclamé aunque esa medida de prevención la tenía que observar quien decretó la ejecución del laudo en mi contra, dictaminó mi cese y embargó mi salario (cosa que prohíbe la constitución) que fue la Oficial Mayor de la Secretaría, como sea el juez debió observar eso y en base a mi demanda ordenar la suspensión de plano y proveerse de inmediato evitando lo que considero ha sido una tortura para mi que es un acto de imposible reparación otro de los prohibidos en el artículo 22 y que comenté al juzgador

sin embargo el no lo estimó así (pues claro el que sufre soy yo no él ni los que causaron esta situación no solo a mi si no a mi familia).

He de mencionar que yo le expuse a la oficial mayor que estaban cometiendo una ilegalidad y le envié recurso de reconsideración el cual me respondió confirmando su decisión de cesarme, la cual ni me notificó personalmente limitándose a dejarla pegada afuera de donde vivo aunado a que tampoco hizo referencia al recurso por el cual podía yo combatir dicha resolución por lo que yo busqué y vi que la reconsideración podía ser el recurso para ello pero ya tenía tiempo que había prescrito la acción pues solo daba 10 días y ya había pasado ese tiempo, aun así escribí ya que también especificaba si vivía en un lugar lejano podía prolongarse ese lapso por un tiempo razonable pero como dije la oficial mayor confirmó su resolución.

De igual forma yo sabía que no le correspondía hacerme el procedimiento a ella, que eran atribuciones del tribunal de conciliación y arbitraje ahora tribunales federales laborales cosa que le hice saber a la oficial mayor pero aún así nunca tomó en cuenta mis observaciones ni peticiones de llegar a un acuerdo.

Quiero exponer un problema enorme respecto al tema de la ley que la SEV está omitiendo y por lo que ha venido perjudicando a la educación en el estado desde hace ya 30 años y es respecto a la inconstitucionalidad según el artículo 133 constitucional de suplir la Ley federal de los trabajadores de la educación con la ley del servicio civil para los problemas laborales de los trabajadores federales dependientes de los poderes de la unión, tratándonos como a los trabajadores del estado, situación que voy a exponer como crimen de lesa humanidad por lo que ha traído en consecuencia y que comenzó hace 30 años razón por la cual la mayoría ignora esta cuestión pero gracias a que yo llevo casi dos años analizando mi caso, he encontrado los argumentos, fundamentos y pruebas para comprobar que lo que hicieron es un fraude que da pie a la corrupción que hemos tenido por lo que lo considero como crimen de lesa humanidad aunque ni la Corte Penal Internacional, único tribunal con jurisdicción para juzgar dichos crímenes han definido cuales crímenes definen a éstos pero si da las características que encuadran perfectamente con lo que yo quiero exponer.

Pues bien siguiendo con la prevención hecha a mi escrito inicial de demanda transcribiré la sección segunda de la ley de amparo y luego expondré el actuar del juez para posteriormente mostrar la forma que considero debió actuar tras la prevención.

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los **artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.**

Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto **examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.**

Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:

...

Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión.

De acuerdo a la ley de la materia y siguiendo el orden de la sección segunda:

Art. 112 dicta que el juez analizará la demanda y deberá resolver si desecha previene o admite.

Aquí no puede aun pronunciar su decisión (a menos que la demanda se haya presentado en términos del art. 15 o 20 de la ley de amparo que se suspende de plano) aunque ya la tiene debe esperar a observar primero las causales de improcedencia pues son revisadas de oficio por lo que para desechar de plano debe esperar al artículo siguiente...

Art. 113 manda desechar de plano en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia.

Las causales de improcedencia están incluidas en el artículo 61 y son analizadas de oficio por el juzgador.

Si no desechó de plano se deduce que no encontró causa manifiesta e indudable de improcedencia por lo que de las 3 opciones previstas en el artículo 112 le quedan dos: prevenir o admitir (aquí ya puede admitir sin prevenir si considera que con lo que tiene y la suplencia de la queja si es el caso es suficiente pero si observó algo que necesita aclararle el quejoso que resulte de un beneficio para el mismo, puede prevenir, sin embargo si no es necesario, la puede aceptar sin problema), supongo que algunas veces no previene cuando no sea por lo que expresamente dicta el artículo 114 pues no lo obliga a más, sin embargo debe haber alguna situación en beneficio del quejoso que no le dice y si tiene derecho a la suplencia de la queja y además que le resulte un beneficio sería ilegal no decírsela alegando el juzgador que no lo obliga; puede fingir que no la vio pero no decir que no lo obliga.

Para prevenir se detalla en el artículo 114 por lo que no podía ordenar desde que recibió la demanda pues tiene que revisar primero de oficio las causales de improcedencia, por si se le pasó alguna, lo debe hacer si o si, aunque ya haya tomado la decisión desde ahí (y casi seguro no cambiara su juicio pues las causales de improcedencia supongo se las sabe de memoria) en concordancia con el artículo 112.

Art. 115 En caso de que no encuentre algo que subsanar o una vez hecha esta procede a admitir la demanda.

De este precepto también se puede deducir implícitamente que el juzgador ya observó las causales de improcedencia y no hubo causa manifiesta e indudable puesto que este artículo ya ni hace referencia a ella, pues ya la improcedencia dejo de ser opción.

Si posteriormente encuentra una causal de improcedencia de acuerdo al artículo 63 fracción V de la ley de la materia, debería sobreseer (que también es ilegal puesto que debería de admitir y luego sobreseer, pero lo justificaría pues no hay jurisprudencia únicamente por eso pues es evidente que es ilegal aunado que hay en la ley un recurso que lo ataca aunque no debería haber ya que es ilegal) no desechar de plano como el juez dictaminó (acá tampoco creo que hay jurisprudencia sobre la ilegalidad pero es lo mismo), por consiguiente, la forma para atacar ese auto es diferente ya que el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional admite el recurso de revisión³ y justificaría la acción del juzgador ya que el sobreseimiento no prejuzga sobre el acto reclamado caso contrario al hecho de desechar de plano pues con esta acción se infiere que el juzgador está prejuzgando y aquí no se justifica, no necesitaba prevenirme para estimar a la autoridad que yo demandé como que no era autoridad para juicio de amparo por lo que no tenía que prevenirme si no desechar, en dado caso debía tramitar la demanda en concordancia con el artículo 115 y posteriormente sobreseer si observaba que se actualizaba alguna de las causales de improcedencia de acuerdo con el artículo 63 y si era que estimaba de nuevo el sobreseimiento al seguir considerando como actos que no son de autoridad para juicio de amparo aunque se equivoque, mejor en contra que a favor (que sea legal o que sea ilegal) porque igual deja abierta la posibilidad de volver a atacar el sobreseimiento posteriormente en amparo directo al omitir dar trámite a la demanda⁴.

Como sea no es la instancia para decidir esta cuestión ya que necesita un análisis mas profundo de la situación que con el análisis preliminar que hizo era muy difícil de dictaminar, en cambio si le da trámite y posteriormente se actualiza la improcedencia sobresee sin problema ya que ésta acción no prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado por tanto si se equivoca no hay culpa, en cambio desechar de plano si pues consiente como legal el acto y entonces si tendría responsabilidad pues puede estar equivocado como lo voy a demostrar aunado a que atacar un sobreseimiento (que aquí ya se ataca con el amparo directo pues ya fue dentro del juicio a diferencia de cuando es fuera de la audiencia constitucional que es por revisión obviamente porque es ilegal) es diferente a atacar un desechamiento que solo tiene 5 días y fue por un mal criterio del juzgador, por eso pienso que esta acción es ilegal ya que si sobresee podría ahora atacar sus decisiones anteriores de abril 2022 al igual que las del juez decimotavo cuando solicité el amparo ya que con el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional puedo interponer recurso de revisión en cualquier tiempo y esto no responsabiliza al juez pues no prejuzgó y me dejo abierta esa posibilidad sin embargo al desechar de plano, me cierra completamente esa opción ya que solo dispongo de 5 días para quejarme y atacar este auto por consiguiente ahora no puedo no por mi culpa si no por el error del juzgador. Aunque igual si podría en amparo directo pero obviamente que me van a desechar porque es evidente que ya pasó mucho tiempo y lo van a sobreseer al interponer amparo directo en términos del artículo 170 fracción I pero ya en la queja reclamo la omisión y la

³ Admite revisión porque evidentemente es ilegal también el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional por tanto también debería haber revisión contra el desechamiento después de prevenir porque prácticamente es lo mismo.

⁴ Solo que aquí ya no se puede equivocar, no es aceptable puesto que la demanda de amparo directo se presenta ante la autoridad responsable quien tiene que decidir sobre la suspensión y si no se pronuncia y si se equivoca ya es grave y pasa lo que pienso yo del juzgador decimotavo, que lo hizo a propósito pues es obvio que le dí oportunidad de redimirse pues renuncié a la queja ya que era evidente lo que reclamaba y se lo hice ver, aún así no me concedió el amparo y vea lo que paso conmigo o es eso o me discrimina al menospreciarme lo cual es igual de grave para el pues para mi me viene excelente pues solo pone en evidencia lo que quise demostrar y he dicho desde el inicio, cosa que siempre advertí y parece que le molestó pero los hechos hablan solos.

compongo en términos del art. 97 fracción II inciso a) y 98 fracción II aunque ya es mucho quemarse el coco por culpa del juzgador además de que me priva de un recurso interpuesto por su error aunque tal vez reclamando se compone como sea es obvio que es ilegal.

Este hecho vino a perjudicarme desde un inicio que pedí el amparo, desde antes que me corrieran ya me habían citado esa jurisprudencia.

Pues como podrán notar señores juzgadores este problema requiere mucha atención y aunque me creo con la suficiente capacidad para demostrar y exponer lo que reclamo evidentemente necesito unos días para exponer todo, sin embargo para mi es urgente que resuelvan sobre suspender el acto reclamado al cual tengo el pleno derecho y si no cuando menos ver lo de mi subsistencia, aunque en mi opinión se debería suspender y dar mi respectiva subsistencia en términos restitutorios ya que poseo el pleno derecho y no afecta a la sociedad aunado el recurso no queda sin materia puesto que aún queda por analizar las cuestiones de delitos y de inconstitucionalidad que he planteado y si me suspenden el acto reclamado ya puedo estar tranquilo y poder exponer toda la situación aunque en general si analizan mi actuación procesal podrán notarlo, aunque hay cosas que pudiesen pasar por alto que de igual forma podré posteriormente con la queja o reclamación hacer la observación ya ustedes decidirán, lo que si suplico es que no me dejen morir de inanición.

Por ultimo quiero dejar en claro que aunque se que tengo razón, no pienso volver a trabajar para la secretaría de educación en las mismas condiciones y que espero que ahora si atiendan mis demandas las autoridades educativas del estado, quiero dejar en claro que lamento enormemente que me hayan menospreciado puesto que yo no quise pasar por todo esto que no ha sido nada bonito para mi, aun así puedo retirar la demanda porque yo si noto la dimensión del problema y que son muchas las autoridades culpables aunado en que estoy decidido como bien pueden notar a llegar hasta donde tenga que llegar con el fin de que se me haga justicia no importa si dejo mi vida en ello, si optan por negociar (aunque es obvio que no quisieron al correrme injustificadamente a pesar de yo haber solicitado esto en múltiples ocasiones por lo que el acta de no conciliación no sería requisito para admitir la demanda en mi caso) si quieren negociar, lo puedo considerar si se cumplen mis pretensiones sin darle largas al asunto y sin reparo alguno pues el responsable directo es el gobernador del estado junto con el ex secretario de educación, así que si no quiere ver sus pretensiones de diputación derrumbarse, espero cuanto antes su respuesta anticipando que todo tengo documentado como bien podrán notar en mi otra demanda contra la seguridad publica en la cual quisieron tomarme el pelo así que no importa si me quieren callar de mi depende hacerlo público o no. De igual forma lo que me hicieron es de imposible reparación aunado a que se que el amparo no me lo van a conceder y se tendrá que optar por el cumplimiento sustituto por todo lo que esto implica. Como sea, no pido más que lo justo de verdad no pido mas que eso nunca quise ni busqué venganza, pero si definitivamente no volveré a trabajar para la secretaría en las mismas condiciones pues son casi 20 años los que se aprovecharon de mi ignorancia y mi buena fe por tanto si voy a echar a la basura todo ese tiempo en el que me falta poco para la jubilación entonces si pediré todo el peso de la ley para los que me perjudicaron de manera directa o indirecta que bien los puedo identificar.

Protesto lo necesario.

Marco Antonio González Arroyo.

e.

Como podrá notar y con el solo hecho de haber pedido el amparo en términos del art. 15 de la ley de la materia y por reclamar actos de los prohibidos por la constitución

De la ley de amparo

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artículos ASUNTO: RECLAMACIÓN
AMPARO DIRECTO 74/2024.

C. Magistrada Naela Márquez Hernández.
Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en
Materia administrativa del Séptimo Circuito.
Xalapa, Ver., a 28 de febrero de 2024.

Primero que nada, quiero hacer constancia de que no solo doy mi consentimiento, sino que es mi deseo que no se me apliquen las protecciones a mis datos personales y mi nombre, así como los recursos que he presentado sino que es mi deseo aparezca en las obligaciones de transparencia en cuanto acceso a la información se refiere dándole autorización de igual forma para que puedan revisar mis cuentas y lo que sea necesario de cualquier base donde puedan encontrar información de un servidor.

También quiero saber si de igual forma yo las puedo publicar en mi canal de youtube, sitio web, redes sociales o blog de mi autoría y/o hacer uso de ellas compartiéndolas.

Le suplico que vea el siguiente video y que consideren lo que tengo que pagar a causa de la ignorancia de las autoridades de seguridad pública y las consecuencias por la omisión de no darme el amparo siendo evidentemente procedente, soy comprensivo y he sido prudente pero todo tiene un límite, esta vez le avisaron a mi hermana y vean la actitud del policía para con ella, inclusive mandaron a traer a las oficiales mujeres para encerrarla amenazándola, vean y valoren el video; a mi si quieren no me crean, aunado a que ya la vez anterior habíamos discutido mi hermana y yo pues tengo mis padres enfermos como ya he dicho anteriormente ya ni fui a comer ni fui a ver a mis padres ante el temor de que se hayan enterado. Desde que comencé mi problema laboral nuestra salud ha ido mermando, nótese como ya estoy bien flaco y demacrado de tantas desveladas y que mi padre cayó enfermo desde que mi supervisora fue a amenazarme a su casa con despedirme si no me presentaba a trabajar, que mis autoridades investidos con la figura y atribuciones del estado han ejercido actos en mi perjuicio completamente ilegales y no he obtenido el amparo de la justicia federal que tantas veces he solicitado, no por que no tenga yo razón, sino porque están preponderando mas el formalismo a la inconstitucionalidad de los actos en mi contra, situación que contraviene la supremacía constitucional, los artículos 1º tanto de la ley de amparo como de la constitución.

El video lo puede consultar accediendo a la siguiente dirección electrónica ingresándola a la barra del navegador o copiando y pegando.

<https://photos.app.goo.gl/WuWzeARbXmrd8ukQ6>

también puede presionar simultáneamente la tecla ctrl y hacer click sobre la dirección electrónica anterior si la está viendo en línea desde algún medio electrónico.

sobre la procedencia de este recurso:

De la ley de amparo. Artículo 104. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito.

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

Ahora le pido reconsidere la decisión de desecharme la demanda por improcedente y la reencauce a trámite ya que supongo que igual podría presentar queja en amparo directo en términos de los artículos 97 fracción II inciso a) y 98 fracción II de la ley de la materia, recurso de revisión o en su defecto presentar una nueva demanda al tratarse de los actos a los que se refiere el artículo 15 de la ley de amparo los cuales pueden demandarse en cualquier tiempo e incluyen los actos prohibidos por la constitución política de los estados unidos mexicanos en su artículo 22.

Cabe mencionar que el acto que reclamo está basado en una norma para la cual la SCJN ha emitido la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 respecto a las actividades relacionadas con el consumo lúdico de la marihuana, así como la tesis siguiente que me concede el amparo por considerar los artículos de la ley a la que se refiere la siguiente jurisprudencia como autoaplicativos:

Tesis

Registro digital: 2028258

Instancia: Plenos Regionales Undécima Época Materia(s): Administrativa

Tesis: P.R.A.CN. J/68 A (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS ARTÍCULOS 235, 237, 245, 247, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 248 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE ESTABLECEN PROHIBICIONES ABSOLUTAS SOBRE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CANNABIS O MARIHUANA SON ESTIGMATIZANTES PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y, POR ENDE, SON NORMAS AUTOAPLICATIVAS QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO.

Hechos: Se promovieron diversos juicios de amparo contra los artículos 235, 237, 245, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, concernientes a la prohibición de actividades relacionadas con la cannabis sativa. Los quejosos sostuvieron que los artículos eran autoaplicativos y estimaron tener interés legítimo para impugnarlos. Sin embargo, en las sentencias los Jueces de Distrito sobreseyeron en los juicios al estimar actualizada la causa de improcedencia de consentimiento tácito prevista en la fracción XIV, párrafo segundo, del artículo 61, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo.

Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron los recursos de revisión y arribaron a conclusiones diversas. Mientras que uno confirmó el sobreseimiento, por considerar que los quejosos habían consentido las normas, el otro lo revocó, porque consideró que las normas podían reclamarse como autoaplicativas al ser estigmatizadoras. Por tanto, que la quejosa no debía ceñirse al plazo de treinta días para la presentación de su demanda.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los preceptos citados, que prevén el sistema de prohibiciones administrativas para el consumo lúdico de cannabis sativa, establecen un juicio de valor estigmatizante del grupo de las personas consumidoras de esa sustancia, en menoscabo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de modo que generan una afectación cuyos efectos se actualizan de momento a momento y, por ende, son normas autoaplicativas que pueden impugnarse en cualquier tiempo.

Justificación: Las normas en cuestión, entendidas como un sistema de prohibiciones administrativas, establecen que la autorización para realizar actos relacionados con estupefacientes o sustancias psicotrópicas se supedita a que tengan exclusivamente fines médicos y/o científicos, de modo que se limita la posibilidad de que la marihuana pueda utilizarse con fines lúdicos o recreativos.

Dicha limitante contiene un juicio de valor estigmatizante que atenta contra el principio de dignidad humana reconocido en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, pues a lo largo de los años los usuarios de cannabis sativa en México han formado parte de un sector de la sociedad que ha sufrido un proceso de estigmatización que los considera como personas enfermas, incluso con cierto nivel de criminalidad, derivado de los discursos de criminalización del consumo promovidos

Además de la tesis siguiente:

Tesis

Registro digital: 2026649

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Undécima Época

Materia(s): Común

Tesis: II.1o.A.2 K (11a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tipo: Aislada

Publicación: viernes 09 de junio de 2023 10:15 h

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAME LA APLICACIÓN IMPLÍCITA DE ARTÍCULOS RESPECTO DE LOS CUALES LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EMITIÓ DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBE PREVENIRSE AL QUEJOSO PARA QUE MANIFIESTE SI DESEA CONTINUAR CON SU SUSTANCIACIÓN O QUE SE REENCAUSE LA VÍA A LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE.

Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó el oficio mediante el cual la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le negó un permiso o autorización para el consumo personal de cannabis. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar que el juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no observó el principio de definitividad; además, consideró que no se actualizaban las excepciones previstas en el párrafo segundo de la fracción referida, ya que en la demanda no se hicieron valer violaciones directas a la Constitución General. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de queja.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la aplicación implícita de preceptos respecto de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió declaratoria general de inconstitucionalidad, no debe exigirse al quejoso que, previamente a promoverlo, agote los medios ordinarios de defensa, sino que procede que el Juez Federal admita la demanda de amparo y, en suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 213 de la Ley de Amparo, lo prevenga para que exprese si desea continuar con la sustanciación del juicio de amparo o que se reencause la vía al trámite de la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Justificación: Lo anterior, porque una vez publicada la declaratoria general de inconstitucionalidad, conforme a los requisitos previstos en los artículos 234 y 235 de la Ley de Amparo, si con posterioridad a su entrada en vigor se aplica la norma declarada inconstitucional, cualquier persona puede denunciar el acto de aplicación mediante el procedimiento que se prevé en el precepto 210 de la ley referida. En consecuencia, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la aplicación de una norma respecto de la que se emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad, no se puede exigir la observancia del principio de definitividad, pues si bien es cierto que en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 15/2022 (11a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que no se actualiza una excepción al principio señalado cuando se reclame la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia, lo cierto es que de su texto deriva una excepción para aquellos casos en los que los preceptos tildados de inconstitucionales hubieran perdido su validez en el sistema jurídico, lo cual "sólo se logra a través de la declaratoria general de

Ahora bien, anexo mis borradores a la presente demanda como prueba de que le dedico tiempo a tratar de darme a entender y tengo todo documentado desde hace dos años, lo que reclamo para mi es evidente por lo que suplico de manera respetuosa recapaciten su decisión, yo soy comprensivo y no estoy pidiendo mas que se respete la ley, solo pido que la autoridad cumpla su obligación y que regresen lo que injustificada, ilegal e inconstitucionalmente me quitaron. Quiero que vea que soy mesurado y no he hecho mucho ruido por lo que he sufrido estos casi dos años, que como he manifestado en mis anteriores amparos no me subestimen porque me doy cuenta perfectamente de todo, se que no puedo pedir amparo contra actos de los tribunales de circuito ni la SCJN, sin embargo eso no o me quita el derecho constitucional de demandar y la igualdad de las personas frente a esta por lo que les recuerdo que también son ciudadanos con obligaciones civiles, quiero que tengan en cuenta que identifiqué perfectamente las ilegalidades y a quienes me han perjudicado de manera directa e indirecta agregando que inclusive tilda en indignante e infame agregando cada vez mas a la lista, con delitos

dolosos y culposos, también se identifican perfectamente a quienes han incurrido en faltas administrativas calificadas por graves de acuerdo a la ley federal de responsabilidades administrativas, están haciendo caso omiso a su obligación de cumplir con lo que manda el art. Primero constitucional de hacer cumplir la constitución, pero lo que yo digo si no quiere creerme, dejo dos enlaces a dos videos que he tenido que subir y ponerlos en modo público con lo que he dejado de manifiesto mi adicción a la marihuana de manera lúdica evidencia que causa agravio en mi perjuicio por los prejuicios sociales que esto implica pero solo para hacerlos valer como hechos notorios como lo califica la SCJN, este ultimo enlace no lo voy a subir porque fue el trato con el oficial que llegó posteriormente mas razonable para tratar conmigo y que me pidió como favor que no lo subiera así que le ruego lo vea pues lo presentaré como prueba ya que en atención al trato con el oficial no pienso faltar a mi palabra y no lo subiré a mi canal para hacerlo público únicamente se lo comparto a uds. En caso que no lo valoren ya que los anteriores los invoqué como hechos notorios y no se manifestaron al respecto al igual que tampoco se manifestaron sobre el hecho de que cambiaron el motivo en mi detención del 25 de diciembre del año pasado. Nótese en el video como de verdad que soy comprensivo hasta iba a ir a pagar la multa y vea como el oficial argumenta cosas sin sentido, situación que siempre pasa y por lo que no pongo resistencia pues en su ignorancia ejercen la fuerza pública para someterme y por eso ya mejor no me resisto sin embargo si advierto que es la última vez que sin motivo justificado u orden emitida por autoridad competente me vuelven a detener y revisar; me da rabia por como trataron a mi hermana y dan ganas de ejercer acción contra el oficial pues la ignorancia no exime de culpa y mire que yo he pagado por ignorante muchos años así que si me vuelven a molestar tendrán que ejercer la fuerza pública, que yo estoy dispuesto a dejar mi vida en defender mi libertad y lo que por derecho me concede la constitución sin tratar de hacer justicia por mi propia mano y siempre en apego a la ley.

Ahora, se que puede resultar engreída mi actitud o altanera e irreverente pero no estoy siendo irrespetuoso en dado caso considero que el ofendido sería yo al insultar mi inteligencia queriendo desentenderse del caso, respecto a mi demanda de amparo directo, nótese que como autoridad responsable nombro al juez de distrito y terceros perjudicados al presidente y autoridad policiaca pues ya no reclamé lo anterior si no la inconstitucionalidad de los actos del juzgador puesto que es evidente que se transgrede mi libertad y los videos que muestro no son pruebas, son hechos notorios que ponen de manifiesto que se me violentan mis derechos humanos y sobre todo el que tutela los actos prohibidos incluidos en el art. 22 constitucional.

Sobre la causal que de improcedencia que el tribunal me cita y alude a la queja como recurso dentro del procedimiento, precisamente por eso esperé que terminara el plazo para reclamarla para pedir amparo directo puesto que para la procedencia del recurso necesita ser sentencia laudo o resolución que ponga fin al juicio y que por lo que implica los actos que reclamo, es una excepción que me concede la ley además de otras excepciones que se cumplen y lo hacen procedente pero debía cumplir esa condición si no seguro estoy me la rechazan, aunado a eso le di la oportunidad de redimirse y no quiso haciendo más grave su falta de tener yo razón.

El hecho de haber pedido la demanda de amparo directo le dio al juzgador oportunidad de reflexionar y analizar mis argumentos sobre su proceder mismos que el tribunal en suplencia deficiente de la queja pudo reparar pero que de igual forma sin tomar

en cuenta que son actos prohibidos y mi demanda la hice en términos del artículo 15 de la ley de amparo y a que esta se basa en una norma para la cual hay declaratoria general de inconstitucionalidad por consiguiente en caso de que se me deseche este recurso, lógicamente que presentaré hasta el último recurso que la ley me concede para combatir estos actos para que se manifiesten respecto a lo que demando textualmente como inconstitucional y que ejecuten la respectiva sentencia sobre tales planteamientos y en caso de que juzguen como constitucional lo que reclamo, tengan en cuenta que volveré a pedir el amparo respectivo pues han repetido dos veces la misma situación mis autoridades de seguridad pública después de mi arresto y si digo dos veces me refiero a actos que involucran restricciones a mi libertad porque de molestia casi cada que salgo; a causa de su negativa de concederme el amparo lo que ha traído en consecuencia que se lleven a cabo en mi perjuicio actos de imposible reparación.

Yo he actuado de manera respetuosa no he querido evidenciar lo que a mi manera de ver y con presunciones fundadas infero, pero quiero que sepan que he hechos múltiples escritos al respecto y todos los días tomo video, sobre todo que he dejado muchas noches de insomnio en razonamientos profundos al respecto y que si pasó por su mente que pueden aprovecharse de mi ignorancia quiero que sepan que al contrario me sirve para demostrar que tengo igual o mas capacidad que cualquier otra persona con título o sin título de estudios y que lo que pido no es mas que lo justo y legalmente ganado, muestra de ello es que en mi otra demanda plantearé un crimen de lessa humanidad con lo que seguro será de importancia y trascendencia para el alto tribunal ya que la corte penal internacional la cual es la única con jurisdicción para tratar esos crímenes y la constitución solo menciona a la CPI sin embargo a mi forma de ver se debe legislar sobre ese tema para hacerlo constitucional ya que en nuestra carta magna solo se estipula que será a consideración del presidente atendiendo al congreso someter algún caso a su jurisdicción atenta a mi criterio la supremacía y soberanía constitucional.

De igual forma estoy abierto a retirar la demanda si esta en mis manos y se me concede el amparo que me proteja de estos actos de molestia y privativos infundados y sin causa, así como el equivalente a lo que me cobraron ilegalmente mas una cantidad representativa que considere pertinente al presidente de Misantla como responsable directo de los actos de la policía la cual está a su mando, que a ser posible me sea entregada esta junto con la disculpa personalmente del oficial que me arrestó el día 25 de diciembre.

Caso contrario haré cuanto pueda por que se me haga justicia sin tener consideración de nadie y recurriré a cualquier instancia nacional e internacional así como publicaré todo lo que tengo documentado puesto que es un derecho la información y no constituye peligro alguno a la nación.

Primero voy a exponer dos argumentos con los que debería ser suficiente para recapacitar su decisión y darle tramite a la demanda de amparo solicitada, primero como anteriormente expuse con la demanda de amparo directo le di oportunidad al juez de examinar mis fundamentos que dan paso a mi consideración sobre la ilegalidad de su actuación para que recapacitara ya que el amparo directo se presenta directamente con la autoridad responsable y esta decidirá sobre la suspensión cosa que el juez omitió con lo

cual se hace obvio que su consideración sobre la legalidad de su actuación fue la correcta de manera tácita.

Artículo 107 constitucional

XI.- **La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión.** En los demás casos, la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Colegiados de Apelación los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de las entidades federativas en los casos que la ley lo autorice;

Ahora antes de que no me quieran admitir violaciones no reclamadas anteriormente y dada la suplencia de la queja efectuada en mi favor hasta ahora es que expongo lo siguiente de la ley de amparo.

Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, **deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento**, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea partos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.

De la constitución Artículo 22.

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado

la tortura psicológica al privarme ilegalmente de la libertad por 8 horas, la infamia manifestada por lo que implicó el hecho de detenerme, revisarme, esposarme, subirme a la patrulla y detenerme en presencia muchas personas pues era día de navidad así como por la multa excesiva ya que como trabajador ganaba alrededor de 400 pesos diarios en promedio cantidad que no corresponden a los 3390 que pague en total por el corralón y mi multa que es lo que manda el artículo 21 constitucional lo que deja de manifiesto que tal cantidad es casi 10 veces mayor a mi salario de un día por tanto encuadra perfectamente con la definición de excesivo que viene de exceso que significa según la RAE “parte que excede y pasa mas allá de la medida o regla” del verbo exceder según la rae “Dicho de una persona o cosa mas aventajada o grande que otra”.

Mencioné sobre mi equiparación a persona extraña al procedimiento que es una excepción al principio de definitividad que me menciona el tribunal como causa por la cual desecha mi recurso y dado que la función del juzgador es precisamente el control de la constitucionalidad, y ante la figura y naturaleza de la cosa juzgada y la procedencia de la demanda de juicio concluido, atendiendo los artículos 17, de la constitución política y numerales 8.1 y 25.1 de la convención interamericana de derechos humanos “pacto de santa fe” del cual México es parte, aplicando la tutela judicial efectiva considero que el tribunal colegiado pudo avocarse al estudio del asunto y concederme la suspensión ya que no quedaría sin materia el recurso al conservarse las cuestiones de constitucionalidad planteadas o en su defecto el reencauce de la vía en atención a la suplencia de la queja aunque con las excepciones a la improcedencia que me cita en la demanda que me desecha el tribunal que no me transcribe por cierto es claro, según mi criterio que la demanda de amparo es procedente.

Con esto creo que le doy fundamentos para reconsiderar su decisión esperando obtener respuesta favorable, aunque a continuación presento más argumentos para considerar por si con esto no basta y tengo más que en caso de ser necesario presentaré frente a la autoridad juzgadora respectiva a su debido tiempo puesto que la ley me lo permite.

Protesto lo necesario.

1. En primer lugar, quiero resaltar el hecho de la inexistencia de la suplencia de la queja en mi beneficio en alrededor de 15 demandas de amparo que llevo que si bien en algunos casos la vía no ha sido la correcta de mi parte, de igual forma considero que son formalidades que no se comparan con la magnitud de las faltas de las autoridades en mi perjuicio. Puedo entender que en alguna ocasión se le pueda escapar alguna situación al juzgador y no logre discernir alguna cuestión planteada por un servidor a causa de mi ignorancia pero de todas mis actuaciones que en ninguna haya tenido el beneficio de la suplencia de la queja deja mucho que pensar.

2. Es imperante para un servidor dejar constancia de mis actuaciones en las que he ejercido la acción de solicitar el amparo de la justicia federal las cuales han sido en todo momento con el único fin de defender mis derechos constitucionales (incluidos los convencionales que no contravengan a estos) sin tener antecedentes previos ni penales ni administrativos conduciéndome siempre con respeto a los derechos ajenos sin haber actuado en perjuicio de persona alguna por lo que de acuerdo al principio de presunción de inocencia se considere esto como un hecho notorio.
3. En todo momento he sido medurado y en ningún momento he buscado sacar ventaja alguna de la situación ya sea omitiendo algún hecho conscientemente o declarando falsamente en mis actuaciones ante las autoridades competentes, así como tampoco en exigir mas de lo que legalmente me corresponde e incluso siempre he advertido a mis autoridades de mis posibles acciones subsecuentes en caso de no ver satisfechas mis demandas.
4. Han sido 2 controversias que he tenido con mis autoridades en las que he recurrido a mi derecho de pedir el amparo de la justicia federal, prerrogativa que me concede la Constitución política de México regulada en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Mis actuaciones las he ejercido en pleno apego a las normas legales que rigen nuestro estado derecho y sobre todo a lo que nuestra constitución política manda al ser esta la ley suprema tal como lo dicta el artículo 133 constitucional.
5. Menciono lo anterior puesto que estoy en espera de la respuesta a mi recurso de queja interpuesto en contra del titular del juzgado decimoséptimo del séptimo circuito al que pertenezco y al igual que en este asunto considero respetuosamente que se están menospreciando mis demandas presunción que pienso evidenciar con hechos al haber expresado textualmente mis actuaciones en términos del artículo 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y contra actos prohibidos por nuestra constitución política en su artículo 22 sin que vea medida excepcional que haya sido considerada por los juzgadores en mis reclamos ni el trámite conducente que se debe seguir para darle trámite a la demanda.
6. La presunción manifestada en el punto anterior se evidencia con el hecho de que mi autoridad educativa rescindió mi contrato laboral sin estar facultada para ello y de manera flagrantemente arbitraria con múltiples violaciones mis derechos tanto humanos como laborales, derechos subjetivos y procesales lo que generó el embargo de mi salario acción que contraviene lo estipulado por la constitución política de los estados unidos mexicanos en sus artículos 5 párrafo primero y la fracción VI del apartado B del artículo 123 constitucional así como en la ley federal de los trabajadores al servicio de estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en sus artículos 38 y 41 violentando el principio de dignidad humana al no prever mi subsistencia encontrándome en una situación crítica que pudiese traer en consecuencia mi muerte por inanición, situación que también va en contra del artículo 4 párrafo tercero constitucional por tanto se encuadra perfectamente con lo que la ley de amparo expresa en su artículo 15 para su procedencia pues esto representa evidentemente “acto que implica privación de vida” y el artículo 22 de la constitución política que prohíbe la infamia, tortura, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada” lo anterior en relación a mi primer asunto y con respecto a este que estamos tratando aquí, el acto que

- reclame encuadra en lo que marca el art. 15 de la ley de amparo respecto a los actos que importen “ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, así como del artículo 22 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos que prohíbe penas de infamia y multas excesivas.
7. Como expongo anteriormente, la procedencia del amparo es evidente sin embargo el trámite que conlleva cuando el acto reclamado implique lo expresado en el artículo 15 de la ley de la materia, así como las excepciones para la improcedencia dado el caso no las he visto aplicadas, así como tampoco la suplencia de la queja en mi beneficio lo cual es personalmente indignante.
 8. Menciono el otro asunto puesto que quise prevenir las consecuencias de mi despido injustificado solicitando el amparo respectivo contra este acto del cual conoció el juez decimotercero que aquí demandé por tanto yo puedo pensar muchas cosas entre ellas que me discrimine, que me menosprecie o simplemente que sea algo personal ya que el otro asunto lo hice del conocimiento de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que le doy el beneficio de la duda y ya será el quien aclare el motivo de desechar mi demanda pues su obligación como marca el artículo 79 de la ley de amparo no la está cumpliendo al no concederme el beneficio de la suplencia de la queja cuando es evidente que no soy licenciado en derecho, ni tengo los recursos para contratar un buen abogado y que donde vivo no hay servicio de asesoría gratuita por tanto me considero incapaz no por mi capacidad de interpretación y entendimiento si no para la técnica y experiencia necesarias para enfrentar un juicio.
 9. Para terminar con las consideraciones que pido sean tomadas en cuenta quiero manifestar y dejar en claro que yo no pido castigo alguno para nadie, solo exijo que se respeten mis derechos y sobre todo hacer notar que soy tan capaz como cualquier juzgador para interpretar la ley puesto que el otro asunto que tengo pendiente es mucho mas delicado y producto de muchos días que llevo dedicándome a su estudio así como otras tantas noches de insomnio a causa de mi impotencia por no darle solución tratando de entender incluso lo que el legislador y el constituyente pensaron al redactar la ley aunado a que también en aquel asunto es evidente la transgresión a mis derechos.. Dicho lo anterior, paso a manifestarme respecto a la decisión del tribunal y expresar los agravios:

La verdad, no se ni que decir pues para mi es evidente ya que se está dando mayor importancia a trámites formales y se está soslayando lo que prohíbe la constitución política de los estados unidos mexicanos que como ya expuse anteriormente es la privación ilegal de mi libertad. De verdad que espero y me entiendan y no se ofendan pues me indigna esta situación, me desespera, no creo que se imaginen cuanto; es para mí una verdadera tortura porque es evidente que lo que reclamo es un atropello a mis derechos humanos es por eso que a veces suelto palabras que pueden hacerlos sentir ofendidos y lo comprendo sé que no es bonito que le hagan ver a uno sus errores y peor si me ven que no soy ni abogado y entiendo si me menosprecian, pero espero que me entiendan también. Son tantas cosas que encuentro a mi favor que no se ni por dónde empezar y bueno tengo miedo de no pronunciarme sobre todas las violaciones como he hecho anteriormente confiado en que los juzgadores me suplirían la queja así que voy a exponer las más importantes que yo crea para que este asunto ya no se alargue mucho más.

Se me están violentando mis derechos humanos fundamentales y sobre todo el artículo 1 de la constitución política de México en sus párrafos primero, segundo, tercero y posiblemente el quinto pues a mi gusto me están discriminando, aunque esto último es meramente pensamiento subjetivo puedo estar equivocado pero no veo que sea otra cosa o al menos es lo menos grave que puedo pensar pero dejemos lo de discriminación a un lado. Aparte del artículo 1, se me trasgreden los artículos 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 133 constitucionales, así como el numeral 1, 8.1 y 25.1 del pacto de San Jose de la convención interamericana de derechos humanos de la que México forma parte.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Sobre la tutela judicial efectiva, no basta con mi derecho de audiencia si no en mi caso lo que marca el artículo 17 constitucional y los numerales 8.1 y 25.1 del pacto de San Jose así como también la ley de amparo en su artículo 79 en lo que respecta con la suplencia de la queja y que en su penúltimo párrafo menciona:

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia **se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.** En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio.

He de resaltar que aunque puedo presentar el escrito sencillo y no necesariamente exponer los conceptos de violación o agravios, he hecho el máximo esfuerzo por facilitar la labor del juzgador infiriendo que no haría falta pues este como experto en la materia no lo necesitaría y cumpliría con lo que el artículo 79 antes mencionado le manda. Me está tratando como si fuera yo un profesional del derecho cuando evidentemente no lo soy aunado a que me encuentro en clara desventaja social para emprender un juicio.

Por tanto como mencioné anteriormente la prevención del juez la considero ilegal sobre todo por lo siguiente :

Primero que nada no valoró la prueba legalmente ofrecida de mi parte la cual es un hecho notorio que es el video donde se aprecia parte de los actos que reclamé y se evidencia el motivo por el cual iba a ser multado que de viva voz del oficial fue SIC “por la portación de un cigarro de mariguana” que según el oficial correspondía a una falta administrativa al bando de policía y buen gobierno motivo que no coincide con el que viene en la papeleta de pago que hice de la multa la cual presente de igual forma como prueba puesto que el motivo que me dio el oficial no es delito como yo bien le expresé en múltiples ocasiones ni tampoco falta administrativa alguna que venga en el mentado ordenamiento razón por la cual evidentemente quisieron fundamentarse con otro artículo que no correspondía a la supuesta falta administrativa que cometí al portar mariguana

como me dijo el oficial y que el video no deja lugar a dudas, hecho del cual hizo caso omiso el juez y no se pronunció ante ello.

sección segunda de la ley de amparo
sobre la substanciación

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los **artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.**

Esto ultimo para evitar actos que sean de imposible reparación como el que ya me habían aplicado y que de nuevo estuvo a punto de aplicarme la autoridad como demuestro en el video que se puede apreciar en la dirección electrónica siguiente: <https://www.youtube.com/watch?v=2n8bM6E5Xxo> en donde claramente se aprecia al oficial que expresa que me puede remitir por la portación de un cigarro de mariguana y me solicita el documento médico que justifique mi consumo lúdico de está y que después de alegar un buen rato con ellos me dejan ir con la condicionante que de volverme a registrar y encontrarme otro cigarro me iban a procesar con lo cual se puede deducir que estoy propenso a que me vuelvan a detener sin motivo alguno ni fundamentación legal así como el riesgo que corro de volver a ser objeto de privación de la libertad fuera de procedimiento.

Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto **examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.**

Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:

...

Artículo 115. **De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda;** señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión.

De acuerdo a la ley de la materia y siguiendo el orden de la sección segunda:

Art. 112 dicta que el juez analizará la demanda y deberá resolver si desecha previene o admite.

Art. 113 manda desechar de plano en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia.

Las causales de improcedencia están incluidas en el artículo 61 y son analizadas de oficio por el juzgador . Si no desechó de plano se deduce que no encontró causa manifiesta e indudable de improcedencia por lo que de las 3 opciones previstas en el artículo 112 le quedan dos prevenir o admitir que para la primera opción se detalla en el artículo 114 y en caso de que no encuentre algo que subsanar procede a admitir la demanda en términos en concordancia con el artículo 115.

Si posteriormente encuentra una causal de improcedencia de acuerdo al artículo 63 fracción V de la ley de la materia, debería sobreseer no desecharse de plano como el juez dictaminó, por consiguiente, la forma para atacar ese auto es diferente ya que el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional admite el recurso de revisión y justificaría la acción del juzgador ya que el sobreseimiento no prejuzga sobre el acto reclamado caso contrario al hecho de desecharse de plano pues con esta acción se infiere que el juzgador está prejuzgando y consintiendo el acto como legal lo cual evidentemente no lo es pues el arresto que es el acto del que hablo y por el cual el juzgador desechó la demanda aduciendo actualizada la causal de improcedencia como acto consumado, es un acto de imposible reparación para el cual si procede la demanda de amparo al equipararme con persona extraña al procedimiento pues el acto no cumple con lo que nuestra carta magna me tutela en cuanto a la motivación y fundamentación de la autoridad, así como el emplazamiento y notificación legal indispensables para un acto privativo que son derechos subjetivos que se me violentaron al no presentarse en el acto que reclamo y que me equiparan como persona extraña al procedimiento lo que hace evidente el amparo y que debió suspender de plano al tratarse de actos de privación de la libertad.

Ahora con relación a la tesis siguiente con la cual se apoya el juzgador, supongo hay omisión en cuanto se refiere a la actualización de las tesis porque la que me cita se trata de la ley de amparo abrogada puesto que lo de desecharse de plano no está estipulado en el artículo 145 de la ley de amparo en vigor.

Sirve de apoyo la tesis I.13°.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, de rubro:

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO “MANIFIESTO” DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE

De la ley de amparo abrogada: Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión.

El desechamiento de plano está estipulado en el artículo 113 en la ley de amparo en vigor como lo mencioné anteriormente.

Como podrá notar no es extraño pensar que no está siendo objetivo el juzgador, aunado a que como mencioné anteriormente puede ser que sea personal incluso el juzgador está impedido a mi manera de ver por lo siguiente:

De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

DE LOS IMPEDIMENTOS

Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes:

...

- V. **Tener pendiente la persona servidora pública**, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguna o alguno de las o los interesados **o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;**

En base a lo anterior, es un hecho notorio que la demanda a la que me refiero en un inicio y que hice del conocimiento de la SCJN de igual forma me la desechó el juez y fue presentada en abril del 2022 por tanto tiene menos de un año. Esta situación no la contempla la ley de amparo y yo no la sabía hasta hoy me enteré por tal razón no me había pronunciado al respecto, pero al igual que el juez decimoséptimo supieron de mi anterior demanda y tiene menos de un año e incluso se tramitó doble vez cosa que le hice la observación al juez decimoséptimo y no aplicaron el sobreseimiento de una como esta vez con la que conoció también el juzgado segundo.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

- I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

- III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

- a).- **Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.**

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;

b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y

c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011)

IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011)

V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979)

a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987)

b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979)

c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.

En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y

(REFORMADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017)

d).- En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas;

VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones;

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011)

VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;

(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021)

VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo las Juezas y los Jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados de Apelación procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011)

- a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987)

- b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011)

- X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021)

- XI.- La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos, la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Colegiados de Apelación los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de las entidades federativas en los casos que la ley lo autorice;

Pienso que el propósito de presentarse la demanda ante la autoridad responsable en caso de amparo directo, es con el fin de que este analice su resolución en caso de que pudiera haber omitido algo o que el quejoso lo haga valer en su escrito y le da oportunidad de redimirse y aunque le dejo claro que fui persona extraña al juicio y los actos implicaban privación ilegal de la libertad no se pronunció al respecto

- XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Apelación que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.

De la ley de amparo:

Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

10. Cpeum: art. 20 párrafo cuarto: Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán **en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad;** pero **si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas**
11. violaría en su perjuicio los derechos a una tutela judicial efectiva y de acceso a la impartición de justicia, previstos en los artículos **17 de la Constitución General, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.**
12. Lo que es menos insultante para mi inteligencia pensar es que el señor juez decimoctavo de circuito esté molesto con mi persona por mi actitud tal vez engreída, presunciosa o altanera aunado a que el numeral 25.1 de la convención interamericana de derechos humanos y el artículo 17 párrafo tercero de nuestra constitución restan importancia a las formalidades respecto a la tutela judicial efectiva principalmente en el amparo pero sobre todo por los actos contra mi persona que son los prohibidos por el artículo 22 de nuestra carta magna: privación ilegal de la libertad, , infamia, multas excesivas,
13. Mi frustración es mayor pues a pesar de que anteriormente me corrieron del trabajo injustamente aunque quise prevenir tal situación y solicité en varias ocasiones amparo para que eso no pasara, que me realizaron un procedimiento laboral apócrifo pues la autoridad sin tener facultad legal para hacerlo y aplicándome una normatividad que no aplicaba a mi caso, con pruebas falsas y múltiples irregularidades que denuncié, dictaminó mi cese sin indicar la forma que podía combatir esa resolución ni previniendo lo de mi subsistencia por lo cual desde septiembre que presente la demanda contra el cese y me desechó el juez decimoséptimo resolución a la cual me quejé y aceptó a trámite el tribunal segundo en materia administrativa en octubre pero para diciembre se declaró incompetente así que declinó por el primer tribunal en materia del trabajo el cual aceptó el 2 de febrero y se suponía que a los 3 días de haberse declarado incompetente el tribunal administrativo tendría que turnar por el que declinara para que este ultimo la aceptara o no y tardaron casi un mes y aún no ha resuelto, me tienen sin trabajo injustamente, sin dinero producto del embargo ilegal de mi salario lo cual es inconstitucional, debiendo 5 meses de renta, mis deudas con el banco aumentaron al doble y ya sin nadie a quien recurrir para préstamos,
14. Aunado a lo anterior mi indignación es mayor pues me privaron ilegalmente de mi libertad lo cual es un acto prohibido por el art. 22 de la constitución que dicho sea de paso se equipara con el delito de secuestro ya que no había motivo alguno para arrestarme pues según me detenían por una falta administrativa que era el cigarrillo de mariguana que me encontró el oficial y que no constituye falta alguna aunado que las faltas administrativas cuyas sanciones no siempre son pecuniarias pudiendo ser de 3 tipos: apercibimiento, multa o arresto hasta por 36 horas siendo este último en caso de que el infractor no pudiese pagar la multa lo que no es mi caso pues yo acompañé al oficial a pagarla en ese preciso momento, a pesar de que le externé que era ilegal su actuación (como se ve claramente en el video que ofrecí como prueba) pero que estando en la comandancia aprovecharon para

- ficharme, encerrarme sin concederme derecho a llamar a alguien para avisar de mi arresto.
15. A pesar de que en el video se ve claramente que el arresto careció de legalidad y de las formalidades que debe tener todo proceso, que no me dejaron pagar en ese instante y hasta después de 8 horas de encierro y gracias a que avisó un conocido al que le grité desde adentro de la cárcel, pues conocí su voz fue que me pudieron ir a sacar debido a que a mi no me dejaron pagar mi multa cuando yo mismo ofrecí pagarla en el instante mismo que me detuvieron sin poner resistencia en lo mas mínimo durante el proceso por consiguiente me sancionaron dos veces con arresto por 8 horas y pagando la multa de 2590 pesos correspondiente a 25 umas de acuerdo al bando de policía y buen gobierno.
 16. Tal pago que hice como le dije al juez fue excesivo ya que tanto la constitución como la normatividad del municipio en cuestión son claras al respecto de la cantidad equivalente al pago de las multas a los trabajadores o jornaleros las cuales equivalen al ingreso de un día de su trabajo o jornal y no hay asalariado ni jornalero que gane esa cantidad al día por tanto es otro acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, que prohíbe las multas excesivas, aunado a la infamia de la que fui ilegalmente objeto al esposarme y llevarme en la patrulla a la comandancia como vil delincuente el día de navidad a medio parque municipal manchando mi honor sin razón alguna pues en ningún momento me resistí lo cual es otro acto mas de los prohibidos por la constitución.
 17. Si para coronar le sumamos que la causa que me dio el oficial y que reiteradamente me repitió como claramente se escucha y aprecia en el video “no es delito, pero si una falta al mando de policía y buen gobierno” es un acto para lo cual la suprema corte de la justicia de la nación emitió declaratoria de inconstitucionalidad por lo tanto pude demandar la acción de inconstitucionalidad, sin embargo, no estoy pidiendo mas que se me respeten mis derechos y me devuelvan lo que injustamente me cobraron, si aquí que está claro que es un acto que implica la privación ilegal de mi libertad que como les expuse bien encuadra con secuestro puesto que no veo otro motivo de esta acción mas que cobrarme la multa para salir del arresto así como el cobro de la salida del corralón de mi auto aprovechando que estaba yo encerrado para mandar a traer la grúa y llevárselo.
 18. Que espero entonces de mi otro asunto que es casi tan importante como este y del cual implica privación de vida pues no se previó mi subsistencia lo que podría traer consigo mi muerte por inanición o en su defecto la perdida de mi dignidad al tener que estar mendigando para comer actos prohibidos por el art. 22 constitucional.
 19. Soy consciente de que en alguna ocasión al juzgador de amparo se le pueda escapar algún incidente que en mi inexperiencia no pude dar a entender sin embargo aquí como expuse son alrededor de 15 demandas y la suplencia de la queja no la he visto cuando el artículo 79 de la ley de amparo concede en algunas situaciones como en la que me veo inmiscuido esta prerrogativa por tanto la tutela judicial efectiva no está siendo aplicada de manera correcta pues no sirve mucho que me den el derecho de audiencia si me escuchan pero no atienden mis demandas, y las veces que me han prevenido ha sido para desecharme la demanda cuando a mi parecer la ley de amparo expresa en su artículo 14 justamente que después de haber desahogado la prevención o si no hubiese esta se admitiera la

- demanda, no que se prevenga para que yo fuese quien me condenara solo cosa que también la constitución prohíbe para desecharme mi recurso.
20. Hay varios criterios y tesis con los cuales no concuerdo que se han aplicado en mi contra y para los cuales pienso exponer sin importar si me desechan las demandas o me quieran sobreeser pero que ello, no quita que sean nimiedades en comparación con lo que demando y tal parece que el sentido del juicio de amparo no es a como creía que era el evitar los abusos arbitrarios e ilegales del actuar de la autoridad en ejercicio del poder que le brinda el estado frente a los gobernados.
 21. En fin, respecto a la demanda y el formalismo de la expresión de declarar bajo palabra de decir la verdad, esta se hace pues en el entendido que declaro conocedor de las sanciones que marca la ley de amparo de declarar en falsedad, un formalismo mas para darle convicción de lo que se reclama es cierto al juzgador y justificar el hecho de admitir la demanda sin la certeza de la existencia del acto reclamado hasta el análisis de la misma y la comprobación que se pueda hacer de este pero que yo con el video que presento no dejo lugar a dudas que al menos en lo que concierne al motivo y el actuar de la policía no deja lugar a dudas que el motivo a mi externado es no corresponde a delito ni falta alguna y deja en evidencia que la actuación del cuerpo de seguridad pública fue de forma arbitraria, sin ningún tipo de formalismo que culminó con mi arresto y pago de multas ilegales.
 22. Como la ley de amparo admite expresamente cualquier tipo de pruebas aportadas y de acuerdo al criterio de la suprema corte de justicia la prueba que ofrezco la cataloga como documental público al estar disponible para la población en general a través de mi canal de YouTube en internet por tanto la hace un hecho notorio mismo que no necesita comprobación por tanto el formalismo de declarar bajo palabra de decir la verdad en este caso no era indispensable.
 23. De igual forma subí otro y tengo otros más posteriores a ese en el que se ve la ignorancia de las autoridades en cuanto al tema de las actividades permitidas para el consumo lúdico de la mariguana, así como también en la diferencia entre actos de molestia y actos privativos sin dejar de lado el debido proceso y formalidades de la ley que las policías deben seguir al ejercer su función para la cual es inaceptable que no conozcan cuando es a lo que se dedican.
 24. Ahora como repito no pido ni que los sancionen, solo quiero que se me de la seguridad y certeza de que no se me va a detener sin motivo alguno y mucho menos privar de mi libertad ilegalmente y mas ahora que me estoy viendo en la necesidad de exponer a mis autoridades las cuales tienen bajo su mando a la seguridad pública del estado y que la policía no me brinda la confianza como para que me detengan a cada rato sin razón pues si ya hay antecedentes que me privaron de la libertad ilegalmente una vez sin motivo ni fundamentación alguna, no hay certeza ni garantías de que no lo vuelvan a hacer máxime que me lo hicieron y no se les hace ver que su modo de actuar no solo fue incorrecto si no que fue ilegal.
 25. Por tal motivo, aunque tal vez sea acto consumado, si lo vuelven a hacer volverá a pasarme lo mismo por tanto es un acto de imposible reparación y la ley de amparo me protege contra estos actos.
 26. Como dije anteriormente fui una persona extraña al juicio en dado caso puesto que no hubo emplazamiento ni se me notificó con antelación por tanto es evidente que no pude defenderme de lo que se me acusó lo cual también es motivo para

- conceder el amparo que repito no pido mas que lo que por ley me concede la constitución la cual en su artículo 133 se define como ley suprema.
27. Se que tal vez les resulte irreverente con mi forma de expresarme, pero mi indignación es enorme pues no se si no me creen, si me menosprecian, si creen que exagero o si protegen los intereses del estado, pero no pueden negar que esto que demando es lo que prohíbe el artículo 22 constitucional, la infamia que atenta contra el principio de dignidad humana, la privación ilegal de mi libertad con elementos que encuadran con el delito de secuestro, no importa aquí el tiempo que me privaron de mi libertad, así sean 8 horas o 5 años lo que importa es la acción, al igual que la multa fue excesiva pues cuando me pagaban mi salario que ilegalmente me embargó la autoridad ganaba 6000 pesos quincenales con lo cual 3400 que pagué de multa para algunos que ganan 10 veces mas que yo tal vez no se les haga mucho o excesiva, pero para mi representa mas de la mitad de mi ingreso de 15 días.
28. Ahora como podrán notar y lo digo con todo el respeto que se merecen, tal vez no entienda mucho de la técnica pues no soy licenciado en derecho, solo soy un simple maestro que viene como gobernado a exigir lo que la constitución me garantiza sin embargo perfectamente puedo interpretar las leyes. Cómo en un principio pedí ojalá y se me escuche porque si recurro al amparo es porque me están afectando mis derechos humanos fundamentales, mis garantías individuales, nunca había tenido nada que ver con la justicia, nunca había tenido necesidad de esto y si no fuera por defender mi dignidad, mi libertad y el derecho a mi trabajo no hubiera presentado demanda alguna, si las ofensas hubiesen sido materiales no me hubiera tomado la molestia de recurrir al amparo ni tampoco hubiese tenido que pasar por todo este calvario que ha sido para mi el deseo de que se haga justicia que tras ya casi dos años que llevo solicitando amparo la justicia en mi caso no puede decirse que ha sido pronta y expedita. Dejando en claro que por lo que estoy aquí es por lo que muchos antes que yo han dejado hasta sus vidas, hecho que también he contemplado y por el cual estoy dispuesto a hacer el sacrificio al considerar que la libertad es lo más valioso que tengo.
29. Ya por ultimo y en relación con lo que el tribunal consideró para desechar mi demanda de nuevo veo que la suplencia de la queja es inexistente y considero que es evidente que fue una arbitrariedad e ilegalidad totalmente notoria la cual tendría que superar cualquier tipo de formalidad y tomar medidas para que estos actos no se repitan ya que sustento legal creo tenerlo y lo expondré después de manifestarme sobre las consideraciones del tribunal:
- a) Respecto a la procedencia del amparo directo el tribunal menciona que los actos que reclamo no son sentencia definitiva pues efectivamente la queja fue la que dio fin al asunto en este caso y que menciono como inciso c) de los actos que reclamo correspondiente al auto de 7 de febrero sobre el termino del plazo para reclamar la queja la cual, si es sentencia definitiva, recurso del cual no hice uso a tiempo y por tanto de haber hecho uso de ese recurso en la fecha que mandé el de amparo directo, me hubieran sobreseído y de igual forma se me hubiera desechado al tener prescrita la acción.
 - b) El artículo 61 de la ley de amparo relativo a las causales de improcedencia en el juicio de amparo, que fue por lo que me desechó el recurso el tribunal específicamente en su fracción XVIII dicta:**

XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Como bien resaltó el tribunal, el recurso de queja era la forma de combatir dentro del procedimiento la resolución dictada por el juez sin embargo mi recurso lo presenté cuando ya había prescrito la acción por lo tanto si lo presentaba como queja se me iba a desechar pues el procedimiento ya había concluido sin embargo esta fracción tiene sus excepciones a saber:

- a) **Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aéreas nacionales;**
- b) **Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;**
- c) **Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.**
- d) **Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.**

Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.

De los 4 incisos anteriores lo que expongo encuadra perfectamente en los 3 primeros incisos por tanto considero que si procedía el amparo directo e inclusive el último párrafo pudiese darle fundamentación también a la demanda ya que el hecho de que la policía cambió el motivo de mi detención y que mencioné en mi demanda como acto reclamado a la policía municipal, no encontré normatividad que definiera la forma o el recurso para combatir esta acción

Asunto: Petición.

Ciudad de México a 16 de Enero de 2024

Jueces, ministros, magistrados y presidente de la SCJN

A quien corresponda:

Quien suscribe, Marco Antonio González Arroyo por propio derecho y con fundamento en el artículo 8 constitucional que tutela el derecho de petición y haciendo uso de mi derecho de audiencia quiero externar mi deseo de pedir el amparo de la justicia federal en contra de lo que he estado soportando por alrededor de año y medio, lapso de tiempo durante el cual busqué obtener el amparo de la justicia federal en contra del despido injustificado que sabía que mi autoridad educativa iba a ejercer en mi contra como bien lo mencioné en el primer amparo que solicité y me fue negado por el juzgado segundo del séptimo distrito así como en los amparos subsecuentes y recursos presentados ante diferentes órganos jurisdiccionales para evitar que me fuera suspendido el pago de mi salario el cual es un derecho humano fundamental hasta que se me hiciera un juicio justo pues mi autoridad educativa me negó derechos que yo le exigí y de los cuales tenía interés legítimo de pleno derecho y a pesar de que recibí amenazas de despido en reiteradas ocasiones, desde que inició el problema yo dejé en claro que no acataría la disposición que me querían imponer y que exigiría que se me fueran respetados los derechos de los cuales yo me hacía legítimo acreedor. Debido a esto me separé de mi trabajo anteponiendo mi dignidad humana a mi estabilidad laboral esperando que me cesaran desde septiembre del 2022 como según mis autoridades lo harían. Por tal situación y sabedor del inminente despido que injustificadamente mi autoridad laboral iba a ejercer en mi contra por mi separación del trabajo busqué el amparo para que no me fueran a dejar de pagar y pasara lo que estoy pasando ahorita que no tengo dinero ni para comer y ya no tengo a quien recurrir para préstamos.

He de señalar que en un principio pensé declarar esto como una infamia, pena que se encuentra proscrita en nuestra constitución y tutelada por el artículo 22 de la carta magna sin embargo y dada mi inexperiencia lo interpreté literalmente y caí en razón de que no era pena pues no se había emitido fallo alguno pero ahora, creo que tengo los argumentos y fundamentos suficientes para demostrar que esto no es solo una infamia, sino que también es una tortura lo que he sufrido como anteriormente se lo expresé al juez, considero una ignominia para el gremio magisterial lo que nuestra oligarquía ha hecho creer a la sociedad mexicana y tiene por lo suelos la imagen y el respeto por sus maestros. Por estas y otras razones, dado a que no prescriben esos delitos y lo mucho que tengo que decir aunado a lo seguro que estoy de que lo que digo es cierto, es que no solicito el amparo en este momento solo quiero pedir que se provea sobre mi subsistencia pues la queja que presenté ante el juez decimoséptimo de distrito en contra del desechamiento de mi demanda de amparo relativa al auto con fecha de acuerdo 22 de septiembre que desecha por improcedente mi demanda de amparo del año pasado y que turnó al tribunal administrativo el cual aceptó a trámite en octubre del año pasado, sin embargo el 2 de Enero de este año se declaró incompetente y declino por el tribunal laboral de mi distrito al que supuestamente en 3 días le haría llegar el expediente pero que a la fecha no he recibido notificación ni acuerdo alguno para saber la etapa procesal de mi demanda y a no ser que quieran que muera de inanición espero se provea sobre mi subsistencia pues aparte eso también es una injusticia y atenta contra la dignidad humana.

Sé que no quedará conforme con lo que dicte el tribunal así que presentaré la debida reclamación pues casi seguro estoy que tomará la ley del servicio civil del estado de Veracruz para emitir su fallo y aunque esa normatividad también justifica mi actuación, la idónea para mi caso es la ley federal de los trabajadores al servicio del estado la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional que tutela el derecho humano al trabajo.

Hay muchas cosas que no se me están considerando y que yo creí que como dice la ley de amparo, la ley orgánica del poder judicial y las tesis y jurisprudencias publicadas en el semanario digital de la SCJN tengo el beneficio como trabajador, como víctima del delito, como quejoso y por la evidente desventaja que me encuentro frente a mi contraparte que es la obligación del juzgador de amparo de suplirme la queja, supuse que el rechazo de mis recursos se debía a mi inexperiencia e ignorancia de las leyes, técnicas de litigio y otros menesteres del derecho, infiriendo que los juzgadores de amparo seguían lo que dicta la ley de la materia en su artículo 79 teniendo presente que posiblemente en alguna ocasión pudieran omitir alguna consideración en mi beneficio sin embargo mi percepción debido a la experiencia que esta controversia me ha dejado poco a poco ha cambiado, llegando a contemplar el hecho de que me discriminaran y menospreciaran por no ser abogado o por ser maestro sin título, además de otras circunstancias como el hecho de que mis autoridades han hecho mano de todo los recursos del estado que han podido para obstaculizarme mi acceso a la justicia, desde negarme documentos, mentir frente al órgano garante, manipular y negar información y hechos, así como otros que en su momento demandaré para que sea el alto tribunal quien juzgue si no fue una infamia y una tortura lo que cometieron en mi contra.

Se que no hay nada que puedan hacer para resarcir el daño ni para restituirme mis derechos pues me dí cuenta que la secretaría de educación se ha aprovechado de mi ignorancia desde el primer día que presté mis servicios para esta. Ahora a mis 46 años, sin ningún patrimonio en mi haber, con múltiples deudas que no sé cómo pagar y sin esperanza de que se me haga verdadera justicia que busque resarcirme el daño, a pesar de que seguro estoy de que el despido no tiene justificación ya que el motivo que señala mi autoridad la corte ha dejado bien en claro en diferentes jurisprudencias que no se considera abandono de empleo de mi parte por faltas, así como el procedimiento laboral instaurado en mi contra fue completamente ilegal pues no cumple con las formalidades del debido proceso, pusieron testigos falsos en mi contra, ocuparon una reglamentación inadecuada, y otros elementos que hacen de este una completa aberración a pesar de que se que soy inocente no creo que se me conceda lo que para mi sería justo por lo que supongo no volveré a trabajar mas para el gobierno así que trabajaré enseñando que es lo único que sé hacer sin cobrar un peso tal y como la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional marca para maestros sin titular como lo soy yo sin embargo y tal vez se escuche mal que yo lo diga pero me doy cuenta que soy el mejor maestro que ha tenido el país en los últimos años. Estoy orgulloso de haber hecho lo que hice y mas orgulloso de lo que haré así que ojalá pudieran ver lo de mi subsistencia en lo que se resuelve mi queja y mi reclamación que seguramente vendrá después así como mis demandas de amparo directo entre otros contra la inacción del MP en la investigación de los delitos y faltas administrativas graves que he expuesto, la no respuesta del IVAI sobre mi inconformidad a una resolución a mi favor, los desechamientos de mis demandas de amparo de los jueces quienes juzgaron de manera equivocada lo que yo demande y lo vieron como un acto de coordinación en plano de igualdad entre patrón y trabajador, además de que me citaron jurisprudencias obsoletas cuyos artículos no correspondían a los de la nueva ley de amparo así como seguro estoy que me seguirán aplicando la ley estatal del servicio civil de Veracruz la cual expresamente tiene en su artículo 1 que los trabajadores de la educación se rigen por un estatuto especial el cual no menciona cual es pero

que sin duda es el estatuto jurídico para los trabajadores al servicio de la unión promulgado en 1938 y que en 1963 pasó a ser la ley federal de los trabajadores al servicio del estado relativa al apartado b de la reglamentaria del 123 constitucional el cual en 1960 se mandó a dividir en dos agregando fracciones a las ya existentes separándolos en apartados A y B para atender los derechos de los trabajadores al servicio de la unión diferenciados de los de los jornaleros, amas de casa, campesinos y burócratas siendo los del apartado B quienes gozábamos de grandes prerrogativas al ser dependientes directos de la unión que incluían a trabajadores que participaron en el movimiento histórico social de 1910 . Puesto que la ley estatal del servicio civil del estado de Veracruz no indica la normatividad ad hoc haciendo alusión a ella como estatuto especial pues en 1992 la fecha en que se promulgó los trabajadores de la SEC que era el nombre de la SEV en el estado se regía por el estatuto jurídico para los trabajadores al servicio del estado (pero como entidad federativa) pues al estatuto jurídico de los trabajadores al servicio de los poderes de la unión que era el que regía las condiciones laborales de los trabajadores de la SEP en 1963 cuando se reformo el artículo 123 en dos apartados, a la reglamentaria del apartado B se le llamo ley federal de los trabajadores al servicio del estado y era prácticamente la misma ley que el estatuto jurídico al que reformó y que desde esa fecha, hasta que se abrogó y se promulgó la ley estatal del servicio civil el nombre se omitió siguiendo haciendo alusión a ella sin referirse expresamente a su título lo que hace de esto una omisión legislativa pues trajo consigo la ambigüedad de la que se aprovecharon para en la actualidad someter a la ley estatal indiscriminadamente a los trabajadores de la unión aplicándola a su conveniencia entre los trabajadores al servicio del estado y la federación. También les voy a mostrar como el sindicato en conjunto con las secretarías de educación de los estados se han encargado de desviar los recursos del ramo 33 correspondientes al pago de maestros federales por medio de actos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias que han hecho que nosotros los maestros federales no tengamos un sueldo digno tal y como lo marca la constitución mexicana y que el nivel de aprendizaje de los alumnos esté sin avances desde que se implementaron en 1994 las reformas con el pretexto de la modernización educativa en fin son tantas cosas, tantos argumentos que en verdad es indigno para mí y estaría dispuesto a renunciar a mi indemnización y demás prestaciones si hay quien presente mejores argumentos que me digan que me equivoqué en lo que pienso y digo que es injusto, que no solo me rechacen mis demandas por simples formalismos sin atender a mis argumentos los cuales son producto de muchas noches de razonamiento que me hicieron pasar gracias a las preocupaciones que causaron en mi persona y mi familia.

Agradeciendo la atención prestada, recordándoles que me tienen sin dinero y sin trabajo injustamente espero que si en verdad quieren hacer justicia, yo no pido castigo a quienes me agraviaron solo quiero que me escuchen de viva voz y hacerles ver que lo que yo pedía era lo justo y que lo que me hicieron fue una infamia y una tortura que no se paga con dinero ya después de que me escuchen decidan si tengo o no tengo razón y si no me quieren dar ni las gracias como la SEV me hizo al correrme me voy con la frente en alto sabedor de que al menos dije lo que quería yo decir.

A t t e:

Marco Antonio González Arroyo.

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion19663_1.pdf
Secuencia: 6205337

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000005c72	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/03/2024T15:59:25Z / 04/03/2024T09:59:25-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	87 36 e7 d5 9d 78 7a 5b 53 2b 4e 65 99 68 1c 74 36 29 40 e7 d0 c4 c5 68 c3 70 27 dc 95 ca d3 da e5 11 9a f6 c2 64 86 0f 80 56 b8 05 8b 6d 26 59 af 7a 2c 8d d1 11 34 f0 3f 24 17 f5 68 7c f0 e6 46 65 f0 ea 64 84 e6 b3 a9 cb 78 a7 d9 ac bb f3 86 72 b2 c0 3d 96 3d e2 de a5 43 3b 2c 56 c2 2b 6e 95 f8 31 20 59 11 8b 49 a7 15 e9 0e bf 42 2e e0 bc ad f5 84 f7 2b 02 f5 33 ff 7a 5e bb 7f e8 ed ba 56 e6 23 78 c3 c3 3e c9 90 5c e3 bb 38 90 a1 eb b8 5f 1a ff 1b f7 31 f9 26 ff 73 3b 47 96 48 e5 94 ce c3 19 93 14 9a 86 c6 3c 51 43 e0 9f cb f9 39 2f 1c 5c 73 27 80 37 d2 8e 94 99 c4 93 03 88 df 66 c4 9d 9c ee 24 a9 3a 2b aa 16 d9 e2 ce a9 de 11 85 70 13 e1 1e 23 52 a7 cd 9d 02 ff 4d 4f a3 96 18 fb 15 a1 a8 7d 7a 78 4b f6 dd ea 69 8b 2e 05 5b 7b 98 ed dd 1b 69 1e 55 3f ae 0c			
Validación OSCP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/03/2024T15:58:28Z / 04/03/2024T09:58:28-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OSCP:	Servicio OSCP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OSCP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OSCP:	706a6620636a663200000000000000000005c72			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/03/2024T15:59:25Z / 04/03/2024T09:59:25-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	6837507			
	Datos estampillados:	6AE6ADD4FD6D13268091BFEFF5A203E4C9D36C702FC43E61605B115D5B94B1C6			

6ae6add4fd6d13268091bfeff5a203e4c9d36c702fc43e61605b115d5b94b1c6